

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

LÉON EMERY. — Patience et vigilance	1
Les thèses pour le 14 ^e Congrès du P. C. F. copient le rapport de Khrouchtchev au 20 ^e Congrès ...	3
Pierre Hervé confirme l'anticommunisme « systématique »	5
JOHN CLEWS. — Le 24 ^e Congrès du P. C. de Grande-Bretagne	9
LUCIEN LAURAT. — L'économie soviétique a besoin d'un répit	12

G. CHARACHIDZÉ. — Les émeutes de Tiflis et leur signification	15
La durée du travail en U. R. S. S. ...	18
Chronique des faux	21
Militants socialistes et syndicalistes emprisonnés au delà du rideau de fer	25
Le défilé du 1 ^{er} mai en Allemagne soviétique	29
La déstalinisation en Pologne	30

Patience et vigilance

LES analyses critiques de la déstalinisation, déjà publiées par cette revue, fournissent une base documentaire que nous avons tout lieu de croire solide; reste maintenant à se risquer sans imprudence ni timidité dans le champ des conjectures et des prévisions. Peut-être faudrait-il d'abord ajouter au dossier l'examen des commentaires obligatoires et dirigés qui partout expliquent aux communistes de la base, plus ou moins éberlués, ce qu'ils doivent penser du nouveau tournant; en France, Courtade et Stil ont été chargés de cette délicate manœuvre morale. Ils s'en tirent sans gloire et leurs articles sont piètre nourriture; au reste qui ne connaît les règles tactiques élémentaires de la diversion et de l'aveu tourné en louange? Il serait aisé de les réduire à trois recettes principales.

**

La première consiste tout naturellement à faire en sorte que le poisson qu'on veut faire avaler n'ait plus que la taille d'un goujon. Oublions des faits encombrants tels que les grands procès, les déportations massives, le pacte germano-russe, l'agression contre la Finlande et bien d'autres; parlons en termes généraux et pudiques d'un excès de glorification personnelle ou de quelques regrettables erreurs judiciaires, le traître Bériia étant toujours exhumé à propos pour offrir son large dos et porter le poids des responsabilités principales.

Ce vigoureux coup d'estompe s'accorde fort bien avec le recours au second procédé, à l'inépuisable dialectique selon laquelle, comme dit le profane, il y a temps pour tout; ainsi on eut raison de faire pendant vingt-cinq ans sonner toutes les fanfares en l'honneur de Staline et l'on a raison tout autant de les remplacer aujourd'hui par des coups de sifflet; il s'ensuit que si Staline n'est plus infallible, le parti, considéré en son histoire et déjà en son éternité, l'est pleinement, ce qui sauvegarde la nécessité de l'obéissance absolue. Il ne reste plus qu'à noyer les ombres qui pourraient subsister dans le torrent des lumières en célébrant les foudroyants progrès de la Révolution communiste opposés aux misères et aux contradictions d'un monde capitaliste en pleine faillite; de retentissants coups de cymbales suppléent aux lacunes de la démonstration.

En sa volontaire confusion, la banale plaidoirie de Courtade ne nous apporte rien d'instructif; elle nous laisse en présence de la question la plus importante qui est celle des conséquences possibles ou probables d'un événement de première grandeur. Avant d'esquisser une réponse, sans doute conviendrait-il de mieux se représenter les mobiles qui ont déterminé la brusque initiative des iconoclastes russes.

Que les calculs politiques aient compté pour une très large part, rien de plus évident et nous y reviendrons; l'opération antistalinienne ne pouvait-elle

se faire toutefois d'une façon moins fracassante ? Ce qui surprend n'est pas qu'on l'ait décidée mais qu'on ait soudain substitué à un étouffement discret une mise en accusation véhémente et spectaculaire. Cela donne à penser que les maîtres du Kremlin ne sont pas, ne peuvent être, de simples mécaniques et qu'en eux, en un Khrouchtchev surtout, les passions jouent leur rôle éternel. On dirait qu'ils ont voulu assouvir avec éclat un désir de vengeance, se débarrasser enfin d'un complexe de peur et d'humiliation, conquérir du même coup une popularité qu'ils ne pouvaient forger par les procédés du despotisme terroriste. Dans la mesure où ils ont pu céder à cet entraînement, il n'est pas exclu qu'ils aient dépassé le but et mis en mouvement des forces dont ils n'ont plus l'entier contrôle. Que les protagonistes de la politique soient emportés par leurs paroles et leurs actes là où ils ne voulaient pas aller, cent exemples en témoignent et c'est à peu près une loi ; il serait contre nature que de semi-barbares, rusés mais ambitieux et violents, échappent à cette fatalité.

**

Qu'attendre en Russie même de ce cours nouveau, de ce possible Thermidor ? Certes il faut toujours répéter que rien de fondamental n'a encore été modifié, que l'Etat communiste est résolument totalitaire, qu'une dictature collégiale reste une dictature, que les pseudo-congrès témoignent d'un dressage dont l'efficacité n'a pas fléchi. Toutefois les réhabilitations partielles, l'abrogation des décrets qui donnaient à la police un pouvoir discrétionnaire, la promesse de suppression des camps de travail forcé, l'autorisation probablement théorique accordée aux ouvriers qui veulent changer d'emploi, toutes choses qui constituent d'ailleurs autant d'aveux implicites et d'éclatantes confirmations, ne peuvent plus être tenues pour tout à fait négligeables.

Il faut bien enregistrer un léger effritement du système. L'énorme machine serait-elle toujours aussi pesante, aussi capable de broyer les hommes que certains de ses ressorts n'en seraient pas moins en train de se détendre. Comme dirait M. de la Palisse, un régime terroriste ne vit que par la terreur ; or, les sujets de l'Empire, en dépit du long apprentissage de la crainte qui les a durablement marqués, ne peuvent manquer de croire peu à peu qu'ils sont en train de devenir des citoyens et qu'ils ont même le droit d'avoir une opinion. On n'arrête pas quand on veut, comme on veut, une évolution morale qu'on a soi-même provoquée.

**

Mais il faut aller plus loin. Selon toutes vraisemblances, la prudence ordonne de maintenir la campagne de déstalinisation en certaines limites et il n'est même pas exclu que se produisent des retours de flamme au bénéfice de l'idole renversée ; mais quand on s'est placé sur un terrain fort glissant, comment conserver son équilibre ? S'il est avéré que Staline commit de lourdes fautes et fut responsable de grands malheurs, si toute l'histoire officielle est à récrire, comment ne pas laisser tomber enfin la clause de style, la ridicule explication par le maléfique Bériia, comment ne pas accentuer le réquisitoire par exemple sous la pression de la Haute Armée qui revendique maintenant le mérite de la victoire et veut se libérer de la honte des défaites ?

Mais alors est-il concevable que neuf villes russes, sans parler du sommet du Caucase, continuent à porter le nom de Staline, et que ses effigies foison-

nent ? Les sanctions purificatrices ne peuvent manquer d'être réclamées, décrétées, engendrées l'une par l'autre ; mais il ne faudrait rien connaître de la nature humaine pour douter qu'il en puisse résulter en certains milieux un réchauffement passionnel du mythe stalinien et des protestations contre les injustices calomnieuses des nouveaux maîtres. Rien n'est si dur que de se voir arracher une croyance et surtout la croyance en un sauveur ; désormais il existe dans la conscience des foules communistes une affaire Staline dont nous n'avons pour le moment nul moyen de mesurer le retentissement, car tout se passe dans l'obscurité des âmes. Si peu portés que nous soyons à prendre nos désirs pour des réalités, nous avons cependant le droit de considérer comme un élément favorable, au moins en puissance, ce qui crée chez l'adversaire le trouble, les contradictions sentimentales, peut-être même certaines formes de scepticisme ou de découragement. Même déçus, comprimés, maintenus dans une stricte discipline, les hommes ne sont pas une argile sans réactions qu'on manipule comme on veut.

**

Qu'attendre des répercussions sur la couronne des satellites ? Rien d'immédiat ou de miraculeux, certes, mais pourtant une tendance accrue à passer de l'état de colonie à celui de dominion. On ne doute pas que le principal bénéficiaire de l'événement soit pour le moment Tito et que, dans la mesure où la déstalinisation fut une manœuvre diplomatique, elle se proposait d'abord la reconquête de la Yougoslavie ; elle serait déjà payante si Tito rentrait au bercail. Mais est-il présumable qu'un vainqueur, qui connaît bien le dessous des cartes et les détours du sérail, veuille docilement reprendre une position subordonnée dans la hiérarchie communiste ? Son intérêt, son orgueil, le poussent à continuer sa politique d'arbitrage ou de médiation en se donnant plus que jamais des airs de complète indépendance. Dès lors le titisme, en tant qu'expression du national-communisme propre à chaque pays, ne peut manquer d'être encouragé, Staline n'ayant pas eu tort de voir en lui un redoutable ferment d'hérésie.

Nous ne nous flattons pas de dire quelles occasions de se manifester lui seront offertes, encore moins de déchiffrer l'énorme inconnue chinoise ; nous sommes bien convaincus d'autre part que le Kremlin mettra tout en œuvre pour substituer au Kominform des liaisons peu visibles et non moins efficaces. Il n'est pas téméraire de croire pourtant que les forces de résistance à la russification vont se préciser ou s'affermir, quelques indices de cette évolution pouvant apparaître dans l'ampleur plus ou moins grande des réhabilitations et libérations de condamnés politiques. A cet égard, c'est la Pologne qui mérite de retenir l'attention ; si l'on se rappelle l'énergie traditionnelle du patriotisme polonais et sa coloration russophile, si l'on pense que peuvent plus aisément être inscrits désormais sur le tableau des fautes de Staline le massacre de Katyn et les horreurs de la bataille de Varsovie, on n'exclut pas l'hypothèse d'un vigoureux réveil national au pays de Pilsudsky, car cela aussi va dans le sens de l'histoire.

**

Resterait à considérer les incidences sur la vie des partis communistes qui profitent, en France et en Italie surtout, de l'abri confortable des lois démocratiques. Leurs maîtres moscovites leur ont donné la

mission et, croient-ils, la possibilité, de reblanchir leur façade et, remplaçant la menace par le sourire, de réaliser l'union avec les socialistes, de revenir à la tactique du Front Populaire, d'utiliser jusqu'à la dominer la mécanique parlementaire. Paris vaut bien une messe... Personne ne doit se dissimuler qu'il y a là un péril très sérieux, compte tenu de la mollesse des démocraties, de la débilité des gouvernements, de la confusion et de la versatilité qui caractérisent les régimes d'opinions.

Dans l'esprit de Khrouchtchev les concessions, verbales ou positives, sont un enjeu, un placement à gros intérêts ; spéculant sur notre sottise et notre paresse, il peut se flatter de réussir. Encore faudrait-il que l'instrument dont il se sert conserve sa trempe et reste bien en main ; c'est de cela que les mois à venir nous permettront de mieux juger. Non que nous mettions en question la virtuosité dialectique, à la fois grossière et rusée, des acrobates comme Courtade ou Duclos, ni les chances qu'ils ont de sauvegarder une apparente unanimité en faisant proclamer que, selon la formule connue, le parti sort grandi de l'épreuve et plus sûr que jamais de sa victoire.

Ces effets de théâtre, aisément prévisibles, ne nous intéressent guère. Ce qui compte, c'est en chaque militant le malaise inavoué, le sentiment de la sécurité perdue, l'idée que si l'on a pu lui présenter comme des initiatives géniales ce qu'on place aujourd'hui au rang des erreurs funestes, il n'y a pas de

raison que cela ne se reproduise pas demain. Qui peut arrêter, limiter les ébranlements de la foi ? Il n'est pas indifférent de noter, en outre, que travailleurs et socialistes paraissent avoir surmonté le complexe d'infériorité qui trop souvent les paralysait devant les communistes et qu'ils ont même signalé nettement le piège qui leur était tendu.

**

Quelle belle partie auraient à jouer les peuples libres s'ils étaient capables de se ressaisir et de vouloir ! Ils trouveraient d'abord dans le changement de tactique de leurs adversaires la meilleure justification de leur politique de fermeté qui, malgré toutes ses insuffisances, a contraint Staline à la prudence et ses successeurs à la politique de détente. Ils ne renonceraient à aucune de leurs précautions légitimes, ils couperaient court chez eux à l'insidieuse pénétration communiste, ils réclameraient les élections démocratiques et contrôlées qui seules peuvent unifier l'Allemagne. En même temps ils prendraient la tête dans la course à l'organisation économique et juridique du monde en gestation. Nous ne serons vaincus que si nous méritons de l'être, que si nous nous laissons persuader que l'avenir appartient à d'autres. La consigne de salut est de poursuivre tenacement, avec patience et vigilance, une construction qui est aussi un combat.

LEON EMERY.

Les thèses pour le XIV^e Congrès du P.C.F. copient le rapport de Khrouchtchev au XX^e Congrès du P.C.U.S.

EN vue de faciliter la discussion préparatoire à son XIV^e Congrès — en réalité pour la contenir dans des limites très étroites — le bureau politique du Parti communiste français a publié un projet de thèses qui sera soumis à l'approbation des congressistes, en juillet prochain. Sur les idées exprimées dans ces thèses, sur la « ligne » que celles-ci tracent à la politique du parti, nous aurons l'occasion de revenir. Nous ne voulons aujourd'hui attirer l'attention de nos lecteurs que sur un point : la servilité des dirigeants communistes français à l'égard du gouvernement et du Parti communiste soviétiques. Dans l'ensemble du texte, on ne trouverait pas une idée — même secondaire — qui soit en opposition à la politique que le XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. a définie à l'usage des communistes du monde entier. Il suffit de comparer les textes pour se rendre compte de la mesure de cette servilité. La première partie des thèses du Parti communiste français suit, presque mot à mot, le rapport de Khrouchtchev. On a l'impression de se trouver en présence d'un de ces devoirs qu'on donne aux élèves de l'école primaire : écrivez le texte suivant en remplaçant le sujet au pluriel

par un sujet au singulier. Ce que Khrouchtchev disait des pays capitalistes en général, les thèses le disent de la France. A cette différence près, ceux qui les ont rédigées (sous la direction de Thorez) se sont appliqués à ne pas s'écarter d'un pas du rapport du Grand Chef.

On pourrait disserter à l'infini sur cette servitude volontaire. Nous nous en tiendrons à une remarque. Il arrive que des économistes prennent au sérieux les affirmations des propagandistes du Parti communiste ou de la C.G.T. sur les questions économiques, et qu'ils se demandent à quel examen de la réalité économique ou sociale française ils ont procédé pour aboutir aux conclusions qu'ils proclament avec tant de vigueur et de certitude. Le rapprochement que l'on trouvera ci-dessous montre où les communistes puisent leurs idées sur l'économie française : dans les rapports du bureau politique de l'Union Soviétique.

Le texte des thèses est cité d'après l'*Humanité* du 16 mai 1956, celui du rapport Khrouchtchev (K.) d'après le volume de *Documents sur le XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union Soviétique*, publié par les *Cahiers du Communisme*.

Thèses du P. C. F.

2. — L'inégalité du développement économique des Etats capitalistes joue avec une rigueur particulière au détriment de notre pays (8 lignes passées).

Si l'on prend pour base 100 le niveau de l'année 1929, qui a marqué le record de l'activité économique entre les deux guerres mondiales, on constate que la production industrielle de la France s'est établie à l'indice 125 en 1955 (contre 234 aux Etats-Unis et 2049 en U.R.S.S.).

4. — Si l'on considère seulement les deux dernières années (1954-55) elles font apparaître, dans le cadre général de la stagnation qui marque la période écoulée de 1929 à aujourd'hui, une certaine reprise de l'activité économique dans des branches comme la production et la transformation des métaux (etc.)... Les causes de cette évolution font toutefois ressortir qu'elle ne s'est pas produite sur une base économique saine. Elle s'explique par l'action des facteurs essentiels suivants :

a) Militarisation de l'économie (7 lignes passées).

b) Augmentation des exportations (19 lignes passées).

c) Renouvellement de l'équipement productif. A la veille de la seconde guerre mondiale, l'appareil de production était un des plus surannés. Les destructions de la guerre ont aggravé la situation. C'est pourquoi la nécessité de renouveler le capital fixe a joué un rôle non négligeable dans l'augmentation temporaire de la production... (25 lignes passées).

d) Aggravation brutale de l'exploitation de la classe ouvrière. Pour les deux dernières années, d'après les statistiques de l'O.N.U., la production par heure-ouvrier a augmenté de près de 15 % pour l'ensemble de l'industrie française (28 lignes passées).

5. — Certains milieux capitalistes se sont autorisés de la conjoncture actuelle pour reparler de « prospérité ».

En réalité, on peut observer en France des phénomènes de crise latente. Le potentiel de production est, dans une série de branches, loin d'être utilisé à plein.

Beaucoup de marchandises agricoles ne trouvent pas de débouchés et les classes régnautes s'attachent par tous les moyens à réduire les récoltes ou à dénaturer les produits, alors qu'en Afrique du Nord, en Afrique Noire, etc., des millions d'hommes ont faim et qu'en France même, une partie considérable de la population est très mal nourrie (5 lignes passées).

Les armements font peser sur les travailleurs un fardeau accablant. Le total des dépenses militaires réelles de l'Etat entre 1952 et 1955 représente, pour ces quatre années, près de 500.000 francs par famille. Cette politique entraîne l'aggravation du déficit budgétaire (4 lignes passées).

La contradiction se renforce entre le caractère social de la production et la forme privée, capitaliste de l'appropriation, entre l'augmentation, même faible, de la production et la diminution de la demande solvable des masses que les récentes augmentations de salaires sont loin de compenser.

Rapport Khrouchtchev

L'économie du capitalisme mondial se développe de façon très inégale et son instabilité s'est encore aggravée (K., p. 23, ligne 12-13).

Extrait du tableau figurant page 20 du rapport Khrouchtchev

	1929	1955
U.R.S.S.	100	2.049
Etats-Unis	100	234
France	100	125

Quant à l'accroissement de la production dans les pays capitalistes durant la période envisagée, on ne saurait dire qu'il s'est produit sur une base économique saine. Il s'explique par l'action des facteurs essentiels suivants : (K., p. 24, lignes 7-10)

Premièrement, par la militarisation de l'économie et la course aux armements... (K., p. 24, lignes 11 et 12)

Deuxièmement, l'effort d'expansion économique des principaux pays à l'extérieur a contribué à l'accroissement de la production. (K., p. 24, lignes 23-25)

Troisièmement, le renouvellement du capital fixe a joué un rôle important. En raison des crises de dépression des années 1930, puis de la guerre, l'équipement industriel de base des pays capitalistes d'Europe n'avait pour ainsi dire pas été renouvelé pendant quinze ou vingt ans. La modernisation du capital fixe, fortement usé et détérioré pendant la guerre, n'a réellement commencé dans ces pays que durant la période 1951-1954. Ce qui a permis d'augmenter notablement la production d'équipement. (K., p. 24, lignes 34-41)

Quatrièmement, les pays capitalistes ont réussi à accroître leur production industrielle en intensifiant brutalement l'exploitation de la classe ouvrière et en abaissant le niveau de vie des travailleurs. Au cours des quatre dernières années, la production annuelle moyenne par ouvrier s'est relevée de 10 à 25 % dans l'industrie des principaux pays capitalistes (K., p. 24, lignes 42-47).

Certains milieux occidentaux se sont autorisés de la conjoncture actuelle pour reparler de « prospérité ». On s'applique à démontrer que la théorie marxiste des crises est « démodée ». Les économistes bourgeois se gardent bien de dire qu'un concours exceptionnel de circonstances favorables au capitalisme a seulement empêché jusqu'à présent les phénomènes de crise observés de dégénérer en une profonde crise économique. Aujourd'hui encore, en période d'animation de la conjoncture, on peut observer des phénomènes de crise latente. Le potentiel de production est loin d'être utilisé à plein... (K., p. 25, lignes 34-44)

La situation s'aggrave du fait que, dans un certain nombre de pays capitalistes, se sont accumulées des quantités prodigieuses de produits agricoles qui ne trouvent pas de débouchés. Les gouvernements, surtout celui des Etats-Unis, s'attachent à réduire par tous les moyens les surfaces emblavées, à diminuer les récoltes et ceci au moment où dans de vastes régions du Sud-Est asiatique et de l'Afrique des millions d'hommes ont faim et où, dans les métropoles elles-mêmes, une partie considérable de la population se nourrit très mal. (K., p. 25, lignes 46-53)

On doit, par ailleurs, tenir compte du lourd fardeau que les armements font peser sur les travailleurs. Aux Etats-Unis, les dépenses militaires par habitant se sont montées à... Ces énormes dépenses sont couvertes par une constante augmentation des impôts directs et indirects (K., page 24, lignes 52-53, et page 25, lignes 1-8)

...La contradiction se renforce entre le caractère social de la production et la forme capitaliste privée de l'appropriation, entre la croissance de la production et la diminution de la demande solvable, contradiction menant à des crises économiques.

Pierre Hervé confirme l'anticommunisme "systématique"

PIERRE HERVÉ vient de répliquer, dans un ouvrage intitulé *Lettre à Sartre*, aux critiques que ce dernier avait adressées à *La révolution et les fétiches*. Ainsi se poursuit aux frontières du Parti communiste une controverse où se trouvent engagés, outre Hervé et Sartre, Naville et l'équipe de *France-Observateur* et qui mêle à beaucoup de pesantes dissertations sur Lénine, la révolution et le réformisme, pas mal d'aigreur et de querelles de personnes. Cela donne un mélange curieux de pédantisme accablant et de polémique virulente.

Nous n'aborderons pas ici l'étude des démêlés idéologiques de ce petit monde, plus gourmé que celui de Don Camillo. Ce sera l'objet d'un examen ultérieur.

Dans *La révolution et les fétiches*, Hervé décrivait et critiquait la caporalisation de la pensée au sein du Parti communiste. A ce propos,

Le neutralisme, cause de la crise du journal « Action »

« Mais, puisque nous en sommes à Action, pourquoi ne pas rappeler l'effort que je fis, en 1951-1952, en pleine communion d'idées avec mon ami Yves Farge, pour élargir le Mouvement de la paix en France? »

« ...Mais, au milieu de 1952, divers bruits commencèrent à circuler dans le milieu des journalistes communistes parisiens. Il était dit qu'Action faisait une politique contraire à celle du Parti, notamment en ce qui concernait le neutralisme... »

« ...Ce qui était violemment critiqué par certains communistes, c'était notre attitude favorable au neutralisme et notamment au neutralisme égyptien. Fait curieux, aucune indication officielle ne me fut jamais donnée, mais il était prévisible que les jours d'Action étaient comptés. »

(*Lettre à Sartre*, pp. 19 et 20.)

Le P. C. coupe les vivres

« Peu de temps avant la suppression d'Action, je fis, en raison des bruits alarmants, établir un projet de transformation du journal pour supprimer le déficit. Le projet fut établi et expédié, mais aucun accusé de réception ne me parvint, Farge était en Chine. Un jour, je fus convoqué au siège du Comité central, où j'appris de Gosnat — le trésorier du Parti — qu'Action devait suspendre sa publication dès la semaine suivante. Comme j'essayais de discuter, Gosnat me dit qu'il était simplement chargé de me demander la liste des collaborateurs du journal en vue de leur réaffectation éventuelle. La décision avait été prise. Alors que j'étais rédacteur en chef du journal, je n'avais même pas été consulté. »

(*Id.*, p. 21-22.)

La crise intérieure du P. C. français en 1952

« L'analyse des événements de l'année 1952 en France démontre clairement que deux politiques s'affrontaient à la direction du Parti. »

(*Id.*, p. 35.)

Sartre avait posé cette question qui avait évidemment le sens d'un reproche : « D'où vient qu'il n'ait pas écrit l'un des seuls livres qu'il pouvait, qu'il devait écrire, son histoire ou l'histoire de son parti ? ». Sur le premier point, Hervé répond qu'il n'a pas encore atteint l'âge des Mémoires et sur le second que cette tâche lui paraît trop lourde pour un seul homme.

Il n'en reste pas moins que la *Lettre à Sartre* contient un certain nombre de fragments qui concernent certains épisodes de la vie du Parti. Ils concernent soit les démêlés d'Hervé avec son Parti, soit la crise du Bureau politique ouverte avec l'absence de Thorez. Or, il est remarquable que ces révélations coïncident presque exactement avec les analyses que *Est & Ouest* (alors B.E.I.P.I.) avait faites, ou avec celles qu'on peut trouver chez notre excellent confrère *Les Informations Politiques et Sociales*.

« Il apparaît évident que les communistes ont repris en mains les Combattants de la paix... Un autre signe est fourni par le rétrécissement singulier, dans Action, de la Tribune libre « Nos lecteurs ont la parole »... Dans ce domaine, on était allé assez loin puisque certains lecteurs faisaient, à cette tribune, l'apologie de l'objection de conscience, que d'autres y défendaient la thèse de la neutralité de la France, et que même des critiques du régime soviétique y furent publiées. »

« ...On peut se poser la question : la réaction du Parti communiste n'est-elle pas provoquée par le fait que le neutralisme, à son tour, risque de devenir un pôle d'attraction? »

(*Le Parti communiste, le neutralisme et les Combattants de la paix*, B.E.I.P.I., n° 41.)

« Action se disait indépendant du P.C.F.. La désinvolture et la brutale soudaineté avec lesquelles celui-ci a décidé la suppression arracheront aux naïfs leurs dernières illusions (1). Le directeur Yves Farge voyage en Chine; il n'a été ni consulté ni entendu... En outre, le rédacteur en chef d'Action, l'intellectuel Pierre Hervé, surnommé le « Bachelier de la vodka », passe pour teinté d'hérésie, d'où sa déchéance progressive... On l'employait encore à Action. Il n'est plus rien maintenant. Il a le loisir de méditer combien Staline est un maître exigeant et peu commode à servir. »

(*I.P.S.*, n° 18, 14 mai 1952.)

« ...Pour interdire Action, le Parti n'a eu qu'à supprimer l'appui financier. » (*Id.*)

« Ils (les membres du C.C.) songaient avant tout aux conflits jusqu'alors obscurs mais patents désormais qui opposent à la tête du Parti, au secrétariat et au bureau politique, au moins deux tendances ou deux clans, sous le regard inquiet ou ravi d'un troisième. »

(*La crise du P.C. français*, B.E.I.P.I., n° 80.)

(1) Affirmation un peu trop optimiste. Les naïfs et les illusions ont la vie dure !

La politique de Billoux-Lecœur en 1952

« Billoux parle de « bouillonnement des forces profondes » et polémique presque ouvertement avec Fajon. »

(*Id.*, p. 34.)

« ...Soutenu par Lecœur... François Billoux affirme : « cette orientation opportuniste a déterminé ceci... »

(*Id.*, p. 34.)

« ...Il semble donc que Lecœur, à son retour d'U.R.S.S., ait accepté — à la suite de quelles entrevues? — de se faire l'interprète de l'ultra-stalinisme. Il fallait qu'il se fassé pardonner son prétendu opportunisme. »

(*Id.*, p. 34.)

« Billoux manifestement a répliqué à Duclos et à Fajon... » (*Id.*, n° 80.)

« ...Billoux et Lecœur ont résolu de contre-attaquer. » (*Id.*, n° 80.)

« ...On peut croire que Billoux et Lecœur expriment le point de vue de Thorez, le point de vue soviétique qui leur vient par Thorez. »

(*B.E.I.P.I.*, n° 80.)

Le rapport de Billoux (1952)

« ...Il (Billoux) déclarait en effet : « ...si la France, en changeant de politique, passe dans son ensemble dans le camp de la paix, c'est un coup irréparable porté aux fauteurs de guerre. »

« Si on tient compte du sens qu'avait pris l'expression « camp de la paix », cette phrase ne peut tromper : il s'agissait bel et bien de s'orienter vers l'insurrection. La preuve en est que Billoux nous appelait à porter toute notre action à un niveau encore supérieur. »

(*Id.*, pp. 22, 23.)

« Depuis plusieurs semaines, nous attirons l'attention sur le durcissement de la ligne politique du P.C.F... »

(*I.P.S.*, 21 mai 1952, n° 19.)

« ...Billoux avait rapporté les ordres de combat. Staline exige le passage à une nouvelle étape de la lutte... »

« ...L'appareil stalinien a donc reçu pour consigne formelle d'attaquer et d'essayer de détruire par des « actions concrètes » le dispositif de défense des pays libres. Tel est le *complot* au service de l'U.R.S.S. »

(*I.P.S.*, 4 juin 1952, n° 21.)

La disgrâce de Prenant

« ...Et le professeur Prenant... était ainsi averti qu'il risquait d'être placé dans la catégorie des vils politiciens, s'il ne se décidait pas à abandonner ses scrupules de chercheur scientifique! »

« ...Et c'est ainsi que Louis Aragon a remplacé Marcel Prenant au Comité central du Parti communiste français. »

(*Id.*, pp. 117 et 119.)

« ...Il (Prenant) a été écarté du Comité central pour s'être dit en désaccord avec les fameuses thèses du biologiste stalinien Lyssenko. »

(*B.E.I.P.I.*, n° 34, *Le P.C. français lutte contre sa crise intérieure.*)

Thorez, Joliot-Curie et la bombe atomique

« ...De même, on se rappelle avec quelle vigueur Maurice Thorez a stigmatisé la théorie selon laquelle une guerre atomique mettrait en péril l'espèce humaine. Il donnait un camouflet à Frédéric Joliot-Curie qui venait de l'exprimer fort innocemment. »

(*Id.*, p. 45.)

« La lettre de Maurice Thorez à Bordage provoque un sérieux malaise au sein du Parti communiste et surtout des organisations annexes comme la C.G.T. ou le Mouvement de la paix... On affirme même que Joliot-Curie apprécierait mal le nouveau tournant que révèle la lettre de Thorez. »

(*I.P.S.*, 16 mars 1955, n° 165.)

Les « Intellectuels » au travail

Nous arrêterons là ces citations. Elles suffisent amplement pour montrer que, presque avec les mêmes mots, nous avons donné, à l'époque où ces événements se sont produits, une analyse que les révélations d'Hervé viennent aujourd'hui confirmer.

Le mérite des *I.P.S.* et du *B.E.I.P.I.* est d'avoir fourni, de la crise intérieure du Parti communiste ou de ses organisations annexes, une version sûre. On pourrait aujourd'hui difficilement nous accuser d'avoir déformé les faits, ou d'avoir, sur la foi de certains témoignages — ou au vu de certains indices — bâti un roman.

Si les principaux épisodes de la vie intérieure du Parti communiste ont été l'objet d'une interprétation rigoureuse, on pourra encore constater, à la lecture du livre d'Hervé, que nous ne nous sommes pas davantage trompés sur les *mœurs* singulières qui sont monnaie courante dans ce parti « d'un type nouveau ». En particulier, nous avons à maintes reprises (et il serait ici fastidieux pour nos lecteurs de nous citer) souligné

que les membres de l'appareil du Parti et les intellectuels communistes étaient *domestiqués*, que les uns comme les autres étaient de simples agents d'exécution, condamnés à obéir au doigt et à l'œil, sans aucune possibilité d'exprimer une critique. On nous taxait parfois d'exagération et on nous accusait de partialité.

Là-dessus, écoutons Hervé :

« Si j'ai écrit une série d'articles sur l'activité antisoviétique des organisations sionistes, c'est sans doute qu'on me l'avait demandé. Imagineriez-vous par hasard que j'avais pris l'initiative de les écrire? Pensez-vous que j'aurais eu le moyen d'en imposer la publication? Revenez sur terre, mon cher Sartre. Je n'ai eu d'initiative que dans la rédaction... J'aimerais que vous répondiez à la question suivante : « Quelle attitude un simple membre du Parti, qui était employé du Comité central devait-il adopter? » (p. 12 et 13)

Dans le moment où il tente de se justifier, Hervé dévoile la triste condition des intellectuels communistes. Quand ils écrivent, ce n'est pas de

leur propre chef. On leur passe une commande : ils l'exécutent. Tout au plus ont-ils quelque liberté sur la manière d'accommoder la sauce. Encore le Parti est-il là pour corriger la copie de ces bons élèves, si sages, si dociles. Parlant de Courtade, Hervé écrit :

« En fait, l'orientation gauchiste de Courtade s'exprimait déjà en 1951 par son hostilité à la politique d'Action et par sa curieuse prise de position envers les mouvements nationaux des pays sous-développés (voir son reportage en Egypte, sauf la conclusion qui avait été « remaniée » à la suite d'observations) » (p. 28).

Notons-le : il ne s'agit pas de faits accidentels, mais d'une pratique permanente. Qu'on réfléchisse à la façon dont Gosnat avertit Hervé que les jours d'Action sont comptés. Hervé, inquiet, à la suite de bruits qui sont parvenus jusqu'à lui, établit un projet de transformation du journal. On ne lui fait même pas l'honneur d'une réponse. Quand Gosnat le convoque, c'est pour lui communiquer une décision. Veut-il dire quelque chose ? Il n'a rien à dire. Tout ce qu'on lui demande, c'est de dresser la liste de ses collaborateurs. Les boyards ne devaient pas montrer plus d'égards à leurs moujiks.

Un Fajon ne le cède en rien à un Gosnat :

« Après la suppression d'Action — écrit Hervé — le parti semblait m'avoir oublié. C'est précisément dans la nouvelle période que je suis convoqué par Etienne Fajon qui m'informe d'une décision selon laquelle je suis affecté à la section de propagande du Comité central. Je déclare à Fajon que je ne me sens pas de dispositions pour

ce travail. Fajon me dit qu'il s'agit d'un ordre du Parti. Je m'incline. » (p. 27)

Autre trait de mœurs, sur lequel nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention de nos lecteurs. Nous avons toujours soutenu que lorsqu'il s'agit d'exclure un membre important du Parti, le réquisitoire était confié de préférence à un militant suspect de tiédeur ou proche politiquement de l'exclu. Ce fut le cas en particulier de Léon Feix, protégé de Marty, qui eut pour mission d'accabler l'ex-mutin.

Hervé confirme l'usage de ce procédé :

« C'est ainsi que d'innombrables fois le même scénario s'est déroulé dans la dernière période de l'ère stalinienne : l'homme politiquement le plus proche du condamné est chargé de l'accabler. » (p. 31).

Ici même, nous avons maintes fois dénoncé l'action des crypto-communistes. Le seul emploi de ce terme nous a valu d'être qualifiés avec d'autres de maccarthystes. Peu s'en fallait qu'on nous accusât d'être victimes de notre imagination et de voir des communistes partout. Sur ce thème, MM. Beuve-Méry, Jacques Fauvet et quelques autres ont brodé quelques jolies variations.

Or, il se trouve qu'Hervé écrit textuellement :

« Il me semble que le temps des groupements intermédiaires est révolu. Si on ne veut, ou on ne peut entrer au Parti communiste, pourquoi ne pas adhérer au Parti socialiste ? Si on ne veut, ou on ne peut, entrer au Parti socialiste, pourquoi ne pas adhérer au Parti communiste ?

« Pourquoi tous ces cryptos ? Pourquoi ces « dessus de cheminée ? » (p. 154).

Les anticommunistes « systématiques » avaient raison

Les révélations faites par Hervé justifient donc pleinement les jugements formulés par ceux qu'on a cherché à déconsidérer en les appelant des « anticommunistes systématiques ».

Il faut reconnaître qu'à l'usage le système se révèle excellent.

Par « esprit de système », nos adversaires entendent nous reprocher de faire preuve, à l'égard de tout ce qui touche au Parti communiste, de sectarisme, de partialité, d'hostilité constante, de dénigrement concerté. Cet état d'esprit devrait mener à une sorte d'aveuglement en face de la réalité communiste et donc à une méconnaissance profonde de son essence. Il est seulement fâcheux pour ces esprits « objectifs » qu'ils se soient si souvent trompés, et que nous ayons eu si souvent raison.

Hier, les actuels dirigeants soviétiques nous donnaient en grande partie raison sur la véritable personnalité de Staline. Aujourd'hui, c'est Pierre Hervé qui, sur l'histoire du Parti communiste français, et sur le « climat » qui règne dans ses hautes sphères, apporte à son tour son témoignage. On peut encore récuser ces témoins. C'est une position bien difficile à tenir, mais elle serait à la rigueur admissible. Mais il est impossible d'admettre à la fois la valeur de ce témoignage et de continuer à récuser en bloc nos méthodes.

Celles-ci n'ont rien de mystérieux. Elles sont simplement celles de spécialistes. L'anticommunisme « systématique » n'est pas autre chose que l'étude spécialisée, méthodique et approfondie du phénomène communiste. Nous apportons dans nos recherches autant d'esprit de système que, par exemple, les spécialistes de l'exégèse qui nous paraissent mieux qualifiés pour analyser les manuscrits de la Mer Morte que les historiens qui, d'ordinaire, s'intéressent au Moyen Age ou à la Révolution française, ou que ces journalistes qui s'intéressent à tout.

Faut-il rappeler que nous avons toujours pris soin de nous distinguer de ceux qui font de

l'observation du phénomène communiste une mystification ou une industrie ? A maintes reprises, nous avons mis en garde nos lecteurs contre les faussaires qui abusent sans vergogne de la crédulité du public en lui livrant des « témoignages » et des « récits » fabriqués de toutes pièces.

Nos informations, nos renseignements, nous ne sommes jamais allés les puiser auprès d'un mythique cousin de Béria, ni dans le journal apocryphe attribué par des faussaires à feu Litvinov. Nous n'entretentions pas non plus « d'agents » dans les parages du Bureau politique du P.C. ou dans les couloirs du Kremlin. Nos sources étaient à la portée de tous : pour l'essentiel, c'étaient les articles de la presse communiste française ou étrangère, les discours des dirigeants communistes, les modifications survenues dans l'appareil, l'ensemble des données sur la vie politique, culturelle ou économique des pays soviétiques. Le problème était, à l'aide de ces matériaux, de bâtir une analyse correcte, en écartant les interprétations hasardeuses ou fantaisistes, en nous refusant surtout à céder à toute affabulation.

Nous n'avons publié qu'un petit nombre de « témoignages » provenant de personnes ayant vécu dans les pays soviétiques, et non sans les avoir passés au crible. Rappelons qu'un de ces documents intitulé « Un Caligula à Moscou », traitait de la folie sanguinaire de Staline. A l'époque où il fut publié, il suscita bien des réserves. Il a cependant été confirmé en grande partie par le discours de Khrouchtchev et par les articles publiés depuis lors dans la presse soviétique ou des pays satellites. Les différences qu'on peut relever tiennent surtout au jugement porté sur la personnalité de Staline. « Caligula à Moscou » concluait à la folie du dictateur. Les Soviétiques, aujourd'hui, admettent qu'il était atteint de la « manie de la persécution ». Fou à part entière, demi-fou, simple maniaque ? (Sûrement pas, en tout cas « doux maniaque » !) On

peut en discuter et on en discutera sans doute longtemps. Le point essentiel c'est que le déséquilibre psychique est aujourd'hui un fait avéré. Au reste, rappelons qu'une dépêche de l'A.F.P., lorsque le monde eut connaissance du discours secret de Khrouchtchev, rendit hommage à notre perspicacité et reconnut que nous avions été les seuls à soutenir la thèse du caractère monstrueux de Staline.

Il est bien curieux qu'une presse, si friande d'ordinaire de « révélations » et de « sensations », se soit bien gardée — à l'exception de l'*Aurore* — de faire état de cette dépêche.

C'est que cette presse, quand elle n'ouvre pas ses colonnes aux élucubrations feuilletonnesques du sieur Bessedowski et de ses émules, lesquels possèdent dans leurs réserves des neveux de Staline ou des cousins de Béria parfaitement invisibles et des photos exclusives sur le fils Malenkov à motocyclette et sur Khrouchtchev en caleçon de bain, recueille avec une respectueuse gravité les explications de « l'expert » Isaac Deutscher.

Il y a un cas Deutscher. Deutscher possède ce privilège de séduire à la fois les progressistes — comme par exemple Jean-Paul Sartre qui lui a décerné un brevet de marxiste bon teint, ce qui le situe à peu près au niveau d'un Garaudy — et d'être accueilli avec faveur dans certains journaux peu suspects de communisme et d'ordinaire mieux inspirés. La méthode de Deutscher consiste, en partant des événements que se déroulent sous nos yeux, à prédire ceux qui vont survenir le lendemain. Avec une belle constance, les événements, rebelles au marxisme de Deutscher, lui infligent démenti sur démenti. Ce sont sans doute les événements qui ont tort, puisque Deutscher conserve le même crédit.

Il est sans doute fâcheux pour un « spécialiste » qui disserte avec tant d'abondance sur les « courants » qui se manifestent en Union soviétique, et sur les « tendances » qui s'y disputent le pouvoir, de se tromper avec tant de rigueur (1).

Mais Deutscher n'est pas seulement un faiseur d'hypothèses fantaisistes. Il affirme des contre-vérités. Son dernier exploit permet de le prendre la main dans le sac.

Deutscher a, en effet, publié une analyse du XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. Lorsqu'il écrivit son article, le discours secret de Khrouchtchev n'était pas connu. Deutscher avait donc à sa disposition les éléments suivants : un discours de Mikoyan qui critiquait sur quel-

ques points Staline, un discours de Khrouchtchev qui ne comportait aucune critique de l'ancien potentat du Kremlin. Deutscher se jeta sur ces indices avec la voracité imprudente d'un homme astreint à un jeûne prolongé. C'était clair : il y avait au Parti deux tendances : l'une conservatrice et stalinienne dont le leader était Khrouchtchev, l'autre, qui formait une opposition libérale, guidée par Mikoyan.

Si Deutscher s'était contenté de présenter son analyse comme une simple interprétation, une hypothèse, il n'aurait fait que se tromper. Une fois de plus. Mais il allait beaucoup plus loin. Il *décrivait* ce qui s'était passé dans les coulisses de la direction du Parti avant le Congrès, relatait les discussions entre les deux tendances qu'il avait découvertes, *comme s'il y avait assisté*. Dès lors, il ne s'agissait plus d'hypothèses, mais de *faits*, présentés sous sa caution, et parvenus à sa connaissance par des voies mystérieuses.

Or, cet homme si bien informé, qui n'ignorait rien des mystères du Kremlin, ne se doutait pas pourtant que Khrouchtchev avait prononcé un discours de clôture. Les dirigeants soviétiques dont il livrait aux lecteurs les débats secrets lui avaient joué le mauvais tour de lui cacher ce point essentiel. Aussi, le discours final de Khrouchtchev est venu apporter la preuve à la fois que les spéculations de Deutscher étaient fausses et que ses informations étaient inexistantes.

Avant guerre, une journaliste très prolifique publiait dans un quotidien des informations détaillées sur les coulisses du III^e Reich. Elle savait que Hitler avait eu la grippe, que Goering et Goebbels s'étaient chamaillés la veille, que von Papen était sorti du bureau de Ribbentrop en claquant la porte, que 43 % des membres du parti nazi étaient partisans d'une guerre immédiate, tandis que 37 % environ estimaient que l'ouverture d'un conflit serait prématurée 20 % n'ayant pas d'opinion.

Cette dame, si bien informée, si bien documentée, s'appelait Geneviève Tabouis. Plus personne aujourd'hui n'accorde la moindre valeur à ce qu'écrivait Geneviève Tabouis. Il n'empêche qu'en son temps, M^{me} Tabouis était lue, citée et commentée. C'est qu'elle apportait chaque jour un aliment à l'insatiable curiosité des lecteurs touchant le régime hitlérien. Il est facile de payer les gens quand on fabrique de la fausse monnaie. Et que ces faux monnayeurs se fassent prendre un jour ou l'autre ne met pas un terme à cette activité. Ils trouvent toujours des successeurs. Isaac Deutscher, c'est le Tabouis de notre époque.

(1) Nous renvoyons ici le lecteur à l'étude si documentée qu'a publiée Branko Lazitch dans *Est et Ouest* (N° 150).

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le 24^e Congrès du Parti communiste de Grande-Bretagne

Le 24^e Congrès du P.C. britannique a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Battersea, près de Londres, du 30 mars au 2 avril. Ces Congrès ont lieu tous les deux ans. Il est intéressant de remarquer qu'il y eut moins de délégués cette année qu'en 1954. Il y a deux ans, il y eut 617 délégués de plein droit, parmi lesquels 91 femmes. Cette année, les chiffres furent respectivement de 486 et 69. Pour compenser ce petit nombre de délégués, il y eut 216 « délégués consultatifs » en 1956 contre 41 en 1954. Ces délégués consultatifs sont en général des fonctionnaires du Parti et des organisations satellites. Ils jouent dans les coulisses un rôle important qui consiste à « conseiller » les délégués. Le fait qu'ils n'ont pas droit de vote et qu'ils prennent rarement la parole ne signifie pas grand chose à un congrès de ce genre, où les votes ne jouent qu'un rôle de contrôle.

Selon le rapport du comité d'accueil, un tiers des délégués avaient cette année moins de trente ans contre un quart seulement il y a deux ans; 16 % des délégués ont été membres du Parti pendant trois ans ou moins. Parmi les professions représentées, citons : la mécanique (122), les mines (34), le textile (3), les transports et les chemins de fer (29), la construction des automobiles (9), les centrales électriques (11), les professions libérales (23), l'agriculture (5), les femmes de ménage (30), l'habillement (9), l'imprimerie (10), le commerce de détail (11), les ouvriers qualifiés (9), la médecine (4), l'enseignement (34). Parmi les partis frères qui envoyèrent des délégués, citons les P.C. de France, Belgique, Norvège, Nouvelle-Zélande et Irlande du Nord.

Le Congrès commença ses travaux un mois à peine après le début de la politique de déstalinisation. Ce sujet fut traité en séance secrète le troisième jour du Congrès et il est significatif qu'aucune indiscretion concernant ces débats secrets ne parvint aux journaux des partis bourgeois, contrairement à ce qui se passe au sein du Parti Travailleiste qui peut toujours s'attendre à trouver la teneur de ses travaux dans un journal ou dans l'autre.

Il ne fait aucun doute que des paroles sévères furent échangées au cours de la séance secrète sur la déstalinisation, mais les débats publics furent, eux aussi, marqués par certaines critiques inhabituelles à l'égard du Comité exécutif.

Dans son discours d'ouverture, le président du Parti, William Gallagher, promit aux délégués qu'on « discutait les erreurs grossières dont l'exposé avait secoué le Parti ». Le rapport sur les travaux du Comité exécutif fut présenté par J.R. Campbell. Comme d'habitude, ce rapport fut accepté sans commentaires. Même le rapport financier d'où il ressortait que le Parti avait dépassé son budget de près de 800 £ ne souleva aucune objection. Le rapport politique fut présenté par Harry Pollitt qui en poursuivit la lecture pendant une heure et demie contre quatre heures et demie la fois précédente. Son thème principal fut la nécessité de renforcer le Parti, qui devait atteindre au moins 50.000 membres et qui collaborerait avec les mouvements du Labour, des syndicats et des coopératives en vue de former « une large base d'opposition populaire au gouvernement actuel ».

La discussion sur le rapport politique fut résumée

par l'organisateur national John Gallan qui déclara : « *L'esprit et le message du Congrès est le désir du P.C. de tout faire pour arriver à une entente avec le Parti Travailleiste.* »

La séance secrète et le nouveau Comité exécutif

La séance secrète du Congrès dura plus de six heures. Selon un communiqué remis à la presse, on y « entendit un rapport de Harry Pollitt sur le XX^e Congrès du P.C.U.S. Le Congrès adopta le rapport et exprima son entière confiance en l'U.R.S.S. son peuple et le Parti communiste de l'Union soviétique. Il exprima sa conviction que les perspectives de voir progresser le communisme telles qu'elles avaient été soulignées par toute la politique du XX^e Congrès seraient pleinement réalisées ».

On discuta également de la position de la Yougoslavie et on passa à l'élection du nouveau Comité exécutif.

Mis à part tout ce qui a pu se passer au cours de la séance à huis clos, les mesures du Comité exécutif furent critiquées à plusieurs reprises. Une première critique fut faite par Harry Bourne, secrétaire du Comité du district des Midlands, qui dit qu'il n'était pas d'accord avec Harry Pollitt « sur d'importants aspects des relations entre le Parti communiste et le Parti travailleiste... Nous parlons avec componction de critique et d'autocritique, mais en pratique au cours des dernières années nous n'y avons rendu hommage que du bout des lèvres. Une véritable autocritique doit commencer et être imposée du sommet et, de cela, nous ne voyons que peu de signes encore... où est-elle cette nouvelle politique, la nouvelle pensée créatrice? »

Un autre orateur, Ralph Russell, exigea aussi « plus d'autocritique dans le Parti et plus d'encouragement à la critique de la part des dirigeants du Parti ». Russell se plaignit aussi d'une tendance dans le Parti « à limiter les initiatives du simple militant ».

Edward Jackson, délégué de Bexley, Kent, exigea la réunion d'un autre Congrès du Parti en automne pour faire part des résultats obtenus.

Il critiqua sévèrement l'exécutif, particulièrement la manière dont il envisageait le problème du recrutement : « Chaque fois que nous formons une section convenable, la direction s'en mêle et la supprime. On nous dit d'aller de l'avant et de former de nouvelles sections même si certaines ne comptent qu'un seul membre ».

Un délégué de Glasgow demanda un amendement à la résolution politique, qui réclamerait l'abolition complète de la conscription. Une minorité avait également demandé cette abolition lors du Congrès de 1954, et cette année comme alors la question fut mise aux voix. Au Congrès de 1954 une ou deux mains seulement osèrent se lever en faveur de l'abolition et contre la résolution de l'exécutif. Cette année, il y eut 105 voix en faveur de l'abolition et 11 abstentions. Le fait que l'exécutif obtint 205 voix n'a en l'occurrence que peu d'importance. En 1954, le principal argument invoqué par l'exécutif pour refuser l'abolition complète de la conscription fut qu'une conscription d'un an constituait un utile entraînement pour un noyau d'« armée popu-

laire ». Cette année, on ajouta l'argument tactique selon lequel « la plus large unité pourrait être formée autour de cet appel... exiger la fin de la conscription pourrait affaiblir la lutte pour une réduction des rappels à un moment où le Congrès des Trade Unions, le Parti Travailleuse et les conférences des coopératives ont exigé une telle diminution ». En d'autres mots, la direction communiste compte s'aligner sur la politique travailliste.

En 1954, 40 candidats au nouvel exécutif furent approuvés. Cette année, le nombre fut porté à 41 par l'adjonction d'un représentant direct de la « Ligue des Jeunes communistes », John Moss, qui est le secrétaire général de la Ligue (jusqu'alors, la L.J.C. n'était représentée qu'indirectement par le Comité de la Jeunesse du Parti). Les 41 candidats qui avaient été approuvés, vinrent tous en tête, avec un nombre de voix allant de 473 à 386. Comparé avec les résultats de 1954, cet éventail est beaucoup plus large puisqu'il ne s'étendait alors que de 560 à 551 (voir tableau ci-contre).

En 1954, le candidat malheureux le plus proche n'avait obtenu que 19 voix, alors qu'il en obtint cette fois 127, ce qui constitue une augmentation considérable. Ces 127 voix furent obtenues par Harold Dickenson, un membre du précédent exécutif, qui n'avait pas été « choisi » par ses collègues pour être réélu. Harry Bourne qui critiqua l'exécutif lors de la séance d'ouverture, obtint également 97 voix. Les noms des autres candidats malheureux furent gardés secrets, parce qu'« un grand nombre d'entre eux occupent des situations importantes dans l'industrie ».

Les nouveaux membres de l'exécutif qui figurent au tableau remplacent John Horner, secrétaire général des syndicats des pompiers, Harold Dickenson, Norman Walsh, un mineur de Tyne-side, Mrs Elinor Burns, Mrs Eve Cohen et Mrs Hilda Kunes.

En 1954, le Congrès fut prévenu que le nombre de ses membres risquait de rester stationnaire. Au moment du Congrès de 1956, la situation n'a pas beaucoup évolué, comme le montre le tableau suivant :

Nombre de membres :	
Mai 1952	35.671
Mai 1953	35.054
Mai 1954	33.943
Février 1955	32.681
Mars 1956	33.959

Au cours de la même période, le nombre de membres de la Ligue des Jeunes Communistes est tombé à 2.540, son niveau le plus bas, parmi lesquels un nombre négligeable d'étudiants. Il y a environ 1.500 comités locaux du Parti dans le pays mais seulement 170 sections de la L.J.C. (Y.C.L.). Le tirage du *Daily Worker* qui fut au cours du deuxième semestre de l'année dernière, de 77.000 exemplaires, accuse une diminution de 6.000 exemplaires par rapport à la même période de 1954. Au cours des deux dernières années, les ventes quotidiennes du journal sont tombées de 8.800 et les ventes du dimanche de 8.500. L'organe de la Ligue des Jeunes Communistes, « *Challenge* », est en si mauvaise posture qu'on a dû le transformer d'hebdomadaire en mensuel.

Le débat sur Staline

Le débat sur Staline eut donc lieu en séance secrète lors du Congrès, mais il avait fait l'objet de lettres enflammées parues dans le *Daily Worker* le mois précédent. Un historien communiste connu, Rodnez Hilton, de l'Université de

Birmingham, se plaignit de ce que, « au cours des dernières années, les travaux dans différents domaines de la culture, avaient été dominés par les discussions des soviets, qui ne répondaient pas nécessairement à nos propres besoins ». C.H. Feinstein, de Cambridge, demanda : « Devrions-nous attendre que Mikoyan nous dise que le culte de la personnalité fleurit pendant vingt ans, pour que nous nous en rendions compte ou pour que nous puissions l'admettre?... Nous rendons un grand service à notre cause si nous adoptons désormais une attitude d'« acceptation critique ».

Un autre correspondant, Max Hill, de Highgate, London (où est enterré Karl Marx) estima que « nous devrions continuer à considérer Staline comme un grand homme » et un autre lecteur réclama d'être mieux mis au courant.

Les explications données par le *Daily Worker* furent loin de clarifier la situation. Le 18 mars, Pollitt déclara à Birmingham : « Je suis tout à fait sûr que Staline commit des erreurs parce que les seules personnes qui n'en commettent jamais sont celles qui ne font rien. » Ceci ne fut pas reproduit par la presse du Parti, mais le *Daily Worker* donna plus tard un compte rendu, toujours par Pollitt, de l'attaque de Khrouchtchev contre Staline — et cela plusieurs jours après que la presse « bourgeoise » en eut donné tous les détails.

Pollitt admit à contre-cœur que Staline commit des erreurs, « des faits... qui sont nouveaux pour nous tous... ».

Mais les lecteurs du *Daily Worker* ne furent pas encore satisfaits. Un lecteur qualifia ces « nouveaux faits » de mensonges. Et ici encore, un intellectuel du Parti fit chorus. Christophe Hill, un historien marxiste d'Oxford, estima que l'article de Pollitt « ne va pas assez loin pour refléter le malaise ressenti par un grand nombre d'entre nous ».

La « démission » de Harry Pollitt

La première réunion du nouveau Comité exécutif du P.C. de Grande-Bretagne s'est tenue pendant le week-end du 13 mai. Lors de cette réunion, on procéda à l'attribution des différents postes et une résolution fut votée sur la base des résultats du XX^e Congrès.

Le fait le plus remarquable de cette réunion fut la démission du secrétaire général Harry Pollitt qui détenait ce poste depuis vingt-sept ans, sauf une brève interruption en 1939. Officiellement, il démissionna pour raison de santé et fut promu « président » du Parti, poste occupé jusqu'ici par le vétéran William Gallagher. Quant à Gallagher, il fut nommé président d'honneur du Parti, nouveau poste créé pour cette occasion.

Le cas de Pollitt a fait l'objet de nombreux commentaires. La plupart des observateurs « bourgeois » considèrent son changement de poste comme une mesure destinée à mettre à l'ombre un stalinien avéré. C'est peut-être le cas. Mais il est indéniable que Pollitt ne s'était pas montré à la hauteur de sa tâche. Son élévation à la présidence fut accompagnée d'éloges dithyrambiques dans la presse communiste. Et il faut remarquer que le nouveau secrétaire général fut proposé par Pollitt lui-même.

Le successeur de Pollitt est John Gallan, âgé de quarante-cinq ans, qui est un « apparatchik » du Parti depuis près de trente ans. Gallan est une créature de Pollitt, mais il ne possède ni le charme personnel, ni l'humour de son prédécesseur.

Dans le nouvel exécutif, le vice-président reste R. Palme Dutt et le secrétaire général adjoint

George Matthews. Les chefs de départements restent également les mêmes :

- Propagande et Instruction : James Klugmann.
- Section industrielle : Peter Kerrigan.
- Section internationale : R. Palme Dutt.
- Section féminine : Nora Jeffery.

Le poste d'administrateur national laissé vacant par Gallan fera l'objet d'une discussion lors de la prochaine réunion de l'exécutif. En attendant, il reste vacant.

La commission politique se compose de Syd Abbott, William Alexander, Mick Bennet, J.R. Campbell, R. Palme Dutt, John Gallan, Nora Jeffery, Peter Kerrigan, James Klugmann, William Laughlan, John Mahon, George Matthews, Harry Pollitt et Vert Ramelson.

Un des experts marxistes, Emile Burns, sera chargé par la commission politique d'un « travail spécial sur les questions théoriques », et en particulier d'un nouveau projet de programme du Parti intitulé « *La voie britannique vers le socialisme* ». Ce projet fut déjà esquissé par Pollitt. Il sera discuté lors du prochain Congrès, en 1958.

La résolution de l'exécutif sur les enseignements du XX^e Congrès n'a rien de particulier. Elle fait mention des injustices commises du temps de Staline mais précise qu'il s'agit seulement de la période qui va de 1934 à 1953.

« *Nous fûmes choqués d'apprendre qu'une partie de ceux qui furent arrêtés pour trahison en Union soviétique étaient en fait de sincères patriotes et de bons communistes* », peut-on lire dans le chapitre consacré aux purges. Les dates et la déclaration qui précèdent prouvent clairement que le Parti ne se préoccupe aucunement des injustices commises envers les non-communistes ni des excès auxquels donna lieu la collectivisation des années 1930.

« *Nous nous trouvons engagés dans une guerre de classes et nous ne pouvons donc pas être neutres* », déclare-t-on dans un autre chapitre. « *Nous devons défendre les partis frères dans n'importe quel pays contre les attaques des capitalistes. Il n'y a aucune incompatibilité entre la solidarité de la classe ouvrière et le vrai patriotisme; l'un suppose l'autre.* »

JOHN CLEWS.

Parti Communiste de Grande-Bretagne

Comité exécutif élu par le 24^e Congrès, en avril 1956

Voix obtenues

	Congrès 1956	Congrès 1954
Moffat Abe, chef du Syndicat des Mineurs écossais.....	473	558
Haxell Frank, secrétaire général du Syndicat de l'Electricité.....	470	559
Dutt Palme, théoricien du Parti (a).....	469	560
Gallan John, « organisateur du Parti » (a).....	467	560
Pollitt Harry, secrétaire général du Parti (a).....	467	557
McLean Agnes, mécanicien écossais (b).....	466	—
Kerrigan Peter, chargé de la section industrielle du Parti (a).....	464	558
Alexander William, secrétaire du district du Pays de Galles (a).....	464	557
Jeffery Nora, chargée de la section féminine (a).....	464	559
Powell Annie, institutrice (b).....	464	—
Gallacher William, président du Parti (a).....	463	559
Gardner Jim, secrétaire du Syndicat des Fondateurs.....	463	550
Laughlan William, candidat député.....	462	553
Kettle Arnold, chargé de cours à l'Université de Leeds.....	462	555
Matthews George, secrétaire adjoint du Parti (a).....	462	558
Mahon John, secrétaire de la section de Londres (a).....	462	559
Abbott Syd, secrétaire du P.C. de Merseyside (a).....	459	558
Dickens Ted, dirigeant des dockers de Londres.....	459	558
Hart Finlay, ouvrier des chantiers navals de la Tamise.....	459	560
Moss John, secrétaire de la Ligue des Jeunes Communistes (a).....	458	—
Behan Brian, maçon.....	455	556
Dean Frances, secrétaire d'une section féminine du Lancashire (a).....	455	553
Alsop George, mineur (b).....	455	—
Ramelson Bert, secrétaire du P.C. du district du Yorkshire (a).....	455	554
Campbell J.R., rédacteur du « Daily Worker » (a).....	453	560
Ahern Tom, membre du Comité exécutif, district de Londres (a).....	452	558
Burns Emile, fonctionnaire du Parti (a).....	448	550
Jordan Arthur, président de la section de Blandford.....	448	556
McLean William, mineur.....	448	554
Warman William, président d'un comité d'entreprise.....	448	556
Wilde Bessie, membre du Mouvement coopératif (a).....	446	—
Matthews Betty, secrétaire de la section locale de Londres (a).....	442	555
Stanley Frank, membre de conseil d'entreprise.....	442	551
Morris Max, instituteur.....	442	553
Milne James, métallo (b).....	441	—
Klugmann James, chef de la section culturelle du Parti (a).....	441	555
Hutt Allen, rédacteur adjoint du « Daily Worker » (b).....	440	—
Coborn George, membre de Conseil d'entreprise.....	439	559
Hackett Ida, mercière.....	431	559
Piratin Phil, collaborateur du « Daily Worker » (a).....	418	557
Temple Norman, cheminot (b).....	386	—

(a) Employé permanent du Parti.

(b) Nouveau membre du Comité exécutif.

L'économie soviétique a besoin d'un répit

Nos lecteurs connaissent la thèse que nous défendons ici depuis trois ans : à savoir que l'économie soviétique, en perte de vitesse, est obligée de récupérer des forces, de ralentir son expansion dans certains secteurs, de renoncer provisoirement à certains objectifs. Aussi les dirigeants de l'U.R.S.S. sont-ils contraints de mettre l'accent sur la « coexistence » et de rechercher avec l'Occident un *modus vivendi* leur permettant de résoudre en toute tranquillité les problèmes intérieurs qui les obsèdent, pour ne repartir ouvertement à l'assaut du monde libre qu'une fois reconstituées leurs assises économiques.

Cette thèse est accueillie avec un scepticisme certain même par des hommes qui ne nourrissent aucune sympathie particulière pour le bolchevisme. Elle ressort pourtant avec assez de clarté de tous les chiffres soviétiques officiels sans qu'il soit nécessaire d'en forcer l'interprétation. C'est pourquoi — quitte à nous répéter — nous brosons ci-dessous le tableau sommaire des faiblesses de l'économie soviétique que nous avons promis à nos lecteurs dans notre précédente étude.

Observations préliminaires

Une première observation s'impose, capitale parce que susceptible de dissiper les illusions occidentales relatives à la mort de Staline. Nous sommes persuadé que la disparition du despote n'est qu'une cause tout à fait accessoire des sourires et des visites dont ses successeurs comblent aujourd'hui le monde libre. Leur besoin de détente et de répit est dû à la faiblesse économique de l'U.R.S.S., et cet affaiblissement a commencé avant la mort de Staline. Il est la conséquence des charges de la guerre froide, devenues trop lourdes pour l'économie convalescente qu'était l'économie soviétique au lendemain de la guerre. Le bilan économique de 1952, publié en janvier 1953, en fournit la preuve, et le rapport rétrospectif de Khrouchtchev, présenté en septembre 1953, le confirme. On ignorera toujours comment Staline, s'il était resté en vie, aurait fait face à cette situation plus que précaire.

Dès cette époque, l'essoufflement de l'économie soviétique était tel qu'il lui devenait de plus en plus difficile de courir plusieurs lièvres à la fois et de poursuivre simultanément l'expansion excessive de l'industrie lourde, le surarmement effréné, le développement, si modeste fût-il, des industries travaillant pour la consommation et l'élargissement de l'agriculture et de l'élevage. L'industrie lourde et le surarmement absorbaient tout, et l'année 1953 débutait mal. La mort de Staline força les successeurs à faire des concessions au mécontentement populaire subitement décomprimé et à décréter une baisse des prix comportant un accroissement de la demande que l'économie était absolument incapable de satisfaire.

Nous croyons être le seul à avoir prédit dès cette époque ce qui allait arriver. En commentant la baisse des prix décrétée le 31 mars 1953, nous écrivions ici-même (1) :

« La nouvelle baisse engage le gouvernement sovié-

tique sur une pente dangereuse. L'économie russe étant manifestement incapable de faire face — du moins en ce qui concerne la plupart des denrées alimentaires — à la demande accrue résultant de la baisse décrétée, les successeurs de Staline devront choisir. Ils pourront reprendre une grande partie du pouvoir d'achat supplémentaire par un nouvel emprunt forcé, qui devrait être supérieur à celui des années précédentes; mais ils risqueront alors d'attiser le mécontentement de la population que la baisse était destinée à apaiser. Ils pourront débloquer des stocks — il n'y a aucun doute quant à l'existence de réserves considérables accumulées en vue d'une guerre; mais ils devront alors pratiquer une politique extérieure diamétralement opposée à celle de Staline. Ils pourront renforcer le pillage des Etats satellites, pillage qui a fourni jusqu'ici un appoint appréciable au ravitaillement de l'U.R.S.S.; mais ils risqueront alors de braquer les satellites contre l'hégémonie soviétique. Ils pourront, enfin, recourir à des importations massives; mais cela impliquerait le renversement complet de leur politique autarcique et une véritable reprise des échanges avec le monde occidental. »

Les événements ne tardèrent pas à nous donner raison. L'emprunt forcé émis en juin 1953 n'atteignit même pas la moitié de celui de 1952 : il fallut à tout prix éviter d'attiser le mécontentement populaire. Ce n'est qu'en 1955 et 1956 que le montant de l'emprunt atteint à nouveau l'ampleur stalinienne. Les successeurs de Staline débloquèrent une partie de leurs stocks — ils l'ont avoué eux-mêmes en juillet 1953 — mais cela ne les menait pas loin. Toujours est-il que ces stocks, quelque peu réduits, ne peuvent être ramenés à zéro. Mais, de toute façon, les héritiers pratiquent depuis un an, ainsi que nous le prédisions, une politique extérieure « diamétralement opposée », du moins en apparence, à celle de Staline. Ils avaient tenté de renforcer le pillage des Etats satellites; les insurrections tchèques et est-allemandes de juin 1953 leur interdirent de s'aventurer trop loin dans cette voie. Enfin, dès juillet 1953, ils recoururent à des importations massives en exportant de l'or en échange. Depuis, ils s'efforcent d'intensifier leurs rapports commerciaux avec l'Occident. Il y a une reprise certaine des échanges, mais le Kremlin est loin de vouloir renoncer à l'autarcie.

Tous ces expédients évitèrent le pire sans cependant assainir la situation. L'économie soviétique est toujours essoufflée, les successeurs de Staline en conviennent eux-mêmes. Ils ont avoué la faillite de l'élevage en septembre 1953 et celle de la culture des céréales au début de 1954, et les choses ne vont pas beaucoup mieux depuis, toujours selon leurs propres communiqués. Ils ont avoué la faillite de leur « cours nouveau » quant à un meilleur approvisionnement de la population : en 1955 et en 1956, il n'y eut pas la baisse des prix devenue traditionnelle du vivant de Staline. Enfin, le discours prononcé par Boulganine en juillet 1955 nous apprend que si l'industrie lourde réalise les objectifs quantitatifs prescrits par le plan, elle demeure terriblement déficitaire.

Le talon d'Achille

Pour bien comprendre les difficultés présentes de l'économie soviétique, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif principal et inamovible des dictateurs bolchevistes : faire de l'U.R.S.S. sous-déve-

(1) B.E.I.P.I., n° 87 (16-30 avril 1953).

loppée par ses propres moyens une grande puissance industrielle, c'est-à-dire en l'enfermant dans une autarcie aussi complète que possible, en renonçant délibérément aux fonds d'investissement que pourrait lui apporter le monde occidental réputé « capitaliste ». Puisque noblesse oblige, ce fonds d'investissement doit donc être extorqué à la population soviétique dont les « propres moyens » sont on ne peut plus exigus.

Pour industrialiser un pays, il faut des sommes immenses, et des sommes plus immenses encore quand on charge l'Etat, dilapidateur par excellence, de cette besogne. Les fonds nécessaires aux deux premiers plans quinquennaux (1928-1937) furent fournis par l'abaissement incroyable du niveau de vie des ouvriers, des employés et des fonctionnaires d'une part, par l'expropriation et la spoliation de la masse paysanne (plus des trois quarts de la population active) d'autre part. La collectivisation forcée décrétée par Staline fit de la campagne russe une terre brûlée. Au début du troisième plan quinquennal, il n'y avait plus rien à en tirer. Toutes les richesses du pays, y compris une forte fraction de la consommation courante transformée en biens d'équipement (on exporta du blé et du beurre pour se procurer des machines étrangères!), avait été engloutie sans se transformer intégralement, et de loin, en fonds d'accumulation (pour collectiviser 13 millions de bovins, Staline en avait fait périr 26 millions).

C'est ce qui explique le ralentissement de la production soviétique pendant les premières années du III^e P.Q., à la veille de la guerre (2). Elle ne pouvait plus faire appel qu'à ses propres ressources sensiblement amoindries. C'est ce qui explique également la chute brutale du niveau de la consommation et du salaire réel, signalée par tous les observateurs (3). L'économie soviétique était à bout de souffle; elle se serait effondrée sans l'agression de Hitler, grâce à laquelle elle obtint l'aide américaine, qu'elle n'a toujours pas remboursée...

Le IV^e P.Q. (le premier d'après-guerre : 1946-1950) fut également placé sous le signe de l'autarcie..., c'est en 1947 qu'on repoussa du pied l'aide Marshall. Une fois de plus : *Russia farà da se*. On avait trouvé de nouvelles terres à brûler, tous les territoires directement annexés : les pays baltes, une frange de la Finlande, toute la Pologne orientale, de vastes territoires roumains sans compter la Bessarabie, et même la *Podkarpatska Rusj*, arrachée à l'alliée et fraternelle Tchécoslovaquie.

L'expropriation de toutes les populations nouvellement conquises, l'accaparement de leurs terres, usines, fabriques et avoirs liquides, finança le IV^e P.Q., que l'U.R.S.S. exsangue ne put évidemment réaliser par ses seuls et propres moyens. Il fallait reconstruire par tous les moyens et à n'importe quel prix. Devant ce souci primordial, le problème de la productivité n'était que d'une importance secondaire. Staline s'en soucia d'autant moins qu'il disposait d'une main-d'œuvre quasi gratuite : prisonniers de guerre allemands et japonais par millions (4), déportés des pays annexés par centaines de mille. Dans ce pays dont les chefs courbés sous la férule mortelle du tyran exaltaient « l'industrialisation », ce n'est pas la machine qui se substituait à l'homme, c'est

l'homme-esclave qui devait se substituer à la machine!

C'est ainsi que le premier P.Q. d'après-guerre put être, tant soit peu, réalisé. Le suivant (1951-1955) posa, une fois de plus, le vieux problème : où prendre le fonds d'investissement? Les territoires annexés en 1945 avaient donné tout ce qu'ils avaient été capables de donner; la Russie dans ses frontières de 1939 était pillée à fond depuis la fin du II^e P.Q. Fort heureusement, il restait les pays satellites, dont l'asservissement s'était achevé en 1948-1949 et dont le pillage avait déjà contribué au financement des deux dernières années du premier plan d'après-guerre.

Cependant, par rapport aux objectifs prévus pour 1955, les ressources des pays satellites étaient nettement insuffisantes. Ce n'est assurément pas par hasard que ces objectifs ne furent rendus publics qu'en août 1952, alors que le plan avait été mis en train au début de 1951. Tout permet de supposer que les prévisions initiales, tenues secrètes, étaient supérieures à celles publiées en août 1952, réduites à la lumière des déceptions enregistrées. L'année 1952 marque la première crise visible : le rythme d'accroissement de la production industrielle se ralentit, l'agriculture reste stagnante, l'élevage est en détresse en dépit du plan triennal mis en œuvre en avril 1949. La mort de Staline aggrave la situation en forçant les successeurs à consentir aux consommateurs des avantages incompatibles avec le niveau de la production.

Les événements de juin 1953 en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale ne permettent plus de renforcer la spoliation des pays du glacis. Où trouver, dès lors, les ressources susceptibles d'assurer l'exécution du plan, dont on allait, en outre, majorer quelques objectifs relatifs aux biens de consommation? On les trouva, provisoirement, en arrêtant les « grands travaux stalinien de transformation de la nature », qui avaient englouti entre 20 et 30 milliards de roubles par an. C'est ainsi qu'on arriva, cahin-caha, au terme du deuxième plan d'après-guerre, à 1955.

Le nouveau plan est lancé, et la question de son financement se pose comme pour les précédents. *Où trouver le fonds d'investissement?* C'est là le talon d'Achille de l'économie soviétique depuis qu'elle existe.

Le problème des « ressources internes »

Quand une économie n'est pas assez riche ni assez rentable pour réaliser tous les objectifs auxquels aspirent ses dirigeants politiques, ceux-ci doivent, pour employer un terme cher à M. Mendès-France, se livrer au jeu des « options » et établir des priorités tant du côté des ressources que de celui des objectifs.

Côté objectifs, la question est résolue depuis longtemps : dès le premier plan, le Kremlin a opté pour l'industrialisation à outrance et contre le beurre. Pendant de longs lustres, l'équipement et les canons ont primé le beurre et les autres biens de consommation. Depuis 1953, après une très passagère et très relative remise en honneur du beurre (depuis 1954, il n'y eut plus de baisse des prix), l'option se situe à un échelon plus élevé : elle se situe entre l'industrie de guerre et l'industrie lourde. Si l'on affecte trop de fonds et trop de main-d'œuvre à la première, il n'en reste pas assez pour la seconde, qui alimente la première (l'option se présente aussi bien sur le plan matériel qu'en termes budgétaires). *Il faut donc ralentir l'expansion de l'industrie de guerre jusqu'à ce que l'industrie lourde redevenue capable de lui fournir les quantités nécessaires de*

(2) Nous avons publié à ce sujet quelques chiffres caractéristiques dans notre dernier numéro (n° 152), p. 6.

(3) On trouvera des chiffres précis dans le récent ouvrage de Solomon Schwarz, *Les ouvriers en Union Soviétique*, p.p. 291-294 (Rivière).

(4) Ne rappelons que pour mémoire que la France attend toujours, malgré tous les sourires de « K.-B. », le retour de ses Mosellans et de ses Alsaciens.

matières et de produits semi-finis; il faut réduire, ou du moins ne pas augmenter, le budget de guerre pour réserver le maximum des fonds disponibles au développement des branches sans l'essor desquelles l'industrie de guerre serait frappée de paralysie. Les consommateurs attendront, ils en ont pris l'habitude.

Nous espérons que le lecteur comprendra maintenant la politique du sourire. On comprendra sans doute aussi pourquoi Khrouchtchev et Boulganine démobilisent : ces soldats démobilisés sont pour l'instant plus utiles dans l'industrie lourde que dans les casernes : mieux vaut renoncer aujourd'hui à des soldats mal armés pour avoir, demain ou après-demain, des armes à profusion pour des hommes qu'on peut rappeler dans les casernes à tout moment jugé opportun.

Mais les options ne s'arrêtent pas là. Khrouchtchev et Boulganine ont beau avoir fait leur deuil (pour les autres) du beurre, de la viande et de bon nombre d'autres biens de consommation, ils ne peuvent se désintéresser de la stagnation de l'agriculture et de l'élevage : ces deux branches vitales doivent se développer *au moins* au même rythme que s'accroît la population. Ils ne peuvent envisager une nouvelle diminution de la consommation par tête d'habitant, diminution qui ne serait pas seulement préjudiciable au moral et à l'élan patriotique, mais qui, en outre, placerait le pays devant des problèmes insolubles en cas de guerre. Aussi faut-il que sur le fonds d'investissement assez exigu, ils prélèvent encore de quoi ranimer l'agriculture et l'élevage défaillants.

Côté ressources, l'option devant laquelle se trouve le Kremlin est bien plus délicate encore. Nous avons démontré que, jusqu'ici, le fonds d'investissement indispensable n'a pu être trouvé que par le pillage. A présent, il n'y a plus rien à piller, à moins de se lancer, en vue d'annexions nouvelles, dans une guerre que Moscou veut précisément éviter. Les dernières ressources, celles de 1953 qui permirent l'accomplissement au moins relatif du dernier plan, provenaient de l'arrêt des « grands travaux staliniens ». A présent, le fonds d'investissement pour le nouveau plan ne pourra plus provenir que de l'économie soviétique elle-même, laquelle se trouve dans la situation bien connue de « la plus belle fille du monde » : elle ne peut vraiment donner que ce qu'elle a. Et ce n'est pas grand chose. Nous irons jusqu'à dire que c'est moins que rien.

Partout dans le monde, l'Etat vit de l'économie. En U.R.S.S., c'est l'économie qui vit de l'Etat. Voici ce que l'Etat consacre, sur son budget, au financement de l'économie nationale et ce que cette même économie lui donne sous forme de prélèvement sur les bénéfices (milliards de roubles) :

	Financement de l'économie nationale	Prélèvements sur les bénéfices	Perte de l'Etat
1950 (réal.) ..	157,6	40,4	117,2
1951 (réal.) ..	179,4	47,8	131,6
1952 (réal.) ..	178,8	57,4	121,4
1953 (prév.) ..	192,5	80,6	111,9
(réal.) ..	180,6	70,3	110,3
1954 (prév.) ..	216,3	92,6	123,7
(réal.) ..	213,4	?	?
1955 (prév.) ..	222,4	117,5	104,9
(réal.) ..	?	?	?
1956 (prév.) ..	237,2	107,3	129,9

Ces chiffres appellent plusieurs observations. On remarque tout d'abord que l'excédent de ce

que l'Etat — c'est-à-dire les contribuables directs et indirects et les prêteurs forcés — verse dans l'économie sur ce qu'il en tire est toujours supérieur à 100 milliards de roubles, soit d'au moins 9.000 milliards de francs, équivalent des trois quarts de notre revenu national! Ensuite, ce tableau fait ressortir qu'à partir de 1954, l'observateur doit se contenter des prévisions, la réalisation n'étant plus communiquée. Le silence dans les statistiques soviétiques est toujours — une expérience de près de trente ans le prouve — synonyme d'un chiffre insignifiant ou négatif. En 1954 et en 1955, le prélèvement sur les bénéfices a donc rapporté beaucoup moins que prévu, ce qui veut dire que les bénéfices réalisés ont été sensiblement inférieurs aux bénéfices escomptés. Enfin, les prévisions, qu'elles soient optimistes ou pessimistes, méritent toujours d'être examinées attentivement, car elles sont fondées sur les résultats, bons ou mauvais, même non communiqués, de l'année précédente.

Il est permis de déduire de ces chiffres que ni en 1954 ni en 1955 le prélèvement sur les bénéfices n'a rapporté au budget les sommes escomptées : l'Etat a donc perdu plus que les 123,7 milliards prévus pour 1954 et plus que les 104,9 milliards prévus pour 1955. Cette déduction est d'autant plus fondée que les prévisions pour l'année en cours font ressortir, sur les prévisions pour 1955, un accroissement du financement étatique de l'ordre de 14,8 milliards de roubles et une diminution du prélèvement escompté sur les bénéfices de l'ordre de 10,2 milliards. D'une année à l'autre, la perte de l'Etat augmente (sur la base des prévisions) de 25 milliards de roubles. Ajoutons que les chiffres de 1956 représentent, en raison de la baisse des prix des biens d'équipement, des valeurs réelles supérieures d'environ 10 % à celles des années précédentes. Cela veut dire que la perte de l'Etat en 1956 (prévisions! quant à la réalisation, ce sera pire) sera de l'ordre de 143 milliards de roubles 1954, soit supérieure de 10 % à celle de 1951, l'année la plus mauvaise depuis 1950.

Si l'industrie soviétique était vraiment aussi « puissante » qu'on veut bien le dire, cette marge de l'aide étatique devrait se resserrer au lieu de s'élargir. L'économie soviétique s'avère de moins en moins capable de subvenir à ses besoins. La faculté contributive de l'Etat a beau être énorme, elle n'est pas illimitée. Reste à savoir jusqu'où pourra et voudra aller la faculté contributive de la population, appelée à alimenter les largesses de l'Etat. Nous pensons moins à sa faculté contributive matérielle et physique vraiment illimitée et qui a fait ses preuves, qu'à sa faculté contributive morale, dont les limites se sont resserrées depuis la mort de Staline et que les remous de la « déstalinisation » n'ont assurément pas élargies. Les fonds nécessaires au plan actuel ne se trouveront pas facilement.

*

En commençant cet article, nous ne prévoyions pas que cet exposé prendrait tant de place, qu'il ne nous en reste plus assez pour faire état des données essentielles relatives au fonds d'investissement que les hommes du Kremlin cherchent en vain. Ces données sont cependant indispensables pour compléter les indications contenues dans cette étude. Force nous est donc de remettre la suite à une prochaine fois.

LUCIEN LAURAT.

Les émeutes de Tiflis et leur signification

D'APRÈS les « théoriciens » du Kremlin, l'avènement du régime soviétique met fin au déroulement historique. Dans la société communiste, l'histoire n'a pas sa place, car il ne s'y passe rien. Or, le 9 mars 1956, les Géorgiens ont infligé un violent démenti à cette illusion : ce jour-là, pour la première fois, il s'est passé quelque chose en Union soviétique. Qu'est-il arrivé à Tiflis ? Est-il exact que des idolâtres du stalinisme aient voulu faire acte de foi à l'égard du dieu mort et bafoué, protestant contre un éventuel étiolement de la dictature ? Ou bien au contraire s'agit-il d'un réveil du peuple géorgien, proclamant sa haine et son exaspération devant la pérennité d'un régime intolérable ?

Il est intéressant de répondre à cette question en se fondant exclusivement sur des documents d'origine soviétique. Nous utilisons ici trois séries de documents : des articles de *Zaria Vostoka* du mois de mars ; deux interviews du recteur de l'Université de Tiflis, Victor Koupradzé, qui est en même temps président du Soviet géorgien ; enfin, les discours prononcés à Tiflis le 19 mars par Mjavanadzé, premier secrétaire du Parti communiste géorgien, et Muselidzé, ministre adjoint des affaires intérieures. Que nous apprennent ces textes sur la première question qui s'impose : quelle est l'ampleur des événements du 9 mars ?

Ampleur du mouvement

D'après la thèse soviétique officielle, le 9 mars à Tiflis, des « éléments troubles » de la population ont provoqué le désordre dans la ville, au cours de manifestations légales commémorant le troisième anniversaire de la mort de Staline. Si l'on s'en tient à ces informations, il ne s'agit que d'une manifestation désordonnée et brutale, mais nullement d'une émeute. Or, au cours d'une interview, les déclarations réticentes de Koupradzé apportent malgré lui des renseignements précieux sur le volume réel des événements du 9 mars. A la question qu'on lui posait : le gouvernement prendra-t-il des mesures exceptionnelles en vue de la fête du premier mai à Tiflis, Koupradzé a répondu notamment :

« L'adoption de mesures de prudence est essentiellement du ressort des organismes de propagande. Néanmoins, il est évident que les organismes militaires ont reçu une dure leçon au cours des démonstrations prostaliniennes du 9 mars, et qu'ils sauront en tirer profit. En aucun cas, ils ne seront débordés. »

Comme on lui demandait si les effectifs de la milice avaient été renforcés à la suite de ces événements, Koupradzé a déclaré :

« Je ne sais pas. C'est le rôle de la milice d'assurer le maintien de l'ordre. Je pense, quant à moi, que la milice a beaucoup appris au cours des démonstrations. Elle utilisera cette expérience pour que l'ordre ne soit pas troublé dans les fêtes à venir. »

De ces aveux contraints, on peut sans erreur tirer les conclusions suivantes : au cours des « démonstrations » du 9 mars, l'armée et la milice sont intervenues. En second lieu, elles ont « reçu une dure leçon », donc elles ont été débordées ce jour-là par l'ampleur de la manifestation. D'où enfin, on peut affirmer : puisque

et l'armée et la milice ont agi contre les manifestants ; puisque leur action a échoué, c'est donc que le volume de la manifestation dépasse de beaucoup ce que nous en révèlent les sources officielles. Ce devait être en réalité un mouvement de masse, d'une ampleur impressionnante.

Intensité du mouvement

Cette ampleur est confirmée par d'autres déclarations du recteur, qui en outre nous renseigne sur la violence des manifestations.

Comme on lui demandait des précisions sur ce qui s'était passé le 9 mars à Tiflis, Koupradzé a déclaré :

« Les voyous ont arrêté toute circulation dans les rues de la ville. Ils ont renversé les tramways, et, s'étant emparés de voitures privées, ils ont parcouru la ville en semant la panique et provoquant des accidents. »

Un peu plus loin, le recteur ajoute : *« Naturellement, roulant à une vitesse sauvage, les bandits ont fait des victimes. Je ne pense pas qu'il y ait eu des tués, en dehors de ces accidents malheureux. »*

Si l'on considère que ces paroles ont été prononcées par le recteur de l'Université, président du Soviet géorgien, on comprend qu'elles constituent de véritables aveux. On est en droit d'affirmer que les manifestations du 9 mars ont atteint un tel degré de violence que des morts en sont résultées. Car personne n'est dupe lorsque Koupradzé attribue toute la responsabilité des victimes à de simples accidents d'automobile. Il avoue en outre que toute circulation a été stoppée et que les tramways ont été renversés. Tous ces éléments, même si l'on s'en tient aux déclarations du recteur, constituent un tableau qui illustre non une simple manifestation, mais une véritable émeute. Evidemment, on ne pouvait attendre d'un personnage officiel comme Koupradzé une « confession » totale. Mais de ses aveux réticents se dégage une impression de gravité qui dépasse de beaucoup leur simple énoncé. De ces quelques faits, on peut conclure que l'émeute du 9 mars a atteint une ampleur et une intensité considérables et, en tout cas, sans précédent depuis l'insurrection géorgienne de 1924. Si l'on ajoute à ces faits des « aveux » de Koupradzé montrant qu'il y a eu des répressions, on aura une idée assez exacte de l'importance des émeutes de Tiflis.

Les répressions

En se fondant sur les seuls documents soviétiques, on a le droit d'affirmer : l'émeute a été suivie de répressions. Nous pouvons trouver une preuve par l'absurde de leur existence dans le discours de Mjavanadzé, premier secrétaire du Parti géorgien, prononcé à Tiflis le 19 mars. Nous donnerons plus loin un extrait de ce discours, où il est reproché violemment aux tribunaux locaux de ne pas avoir mené les répressions avec tout le zèle souhaitable. Ce qui démontre que des répressions ont eu lieu. D'autre part, Koupradzé nous renseigne indirectement sur leur caractère :

« Je démens formellement, dit-il, les rumeurs sensationnelles, selon lesquelles il y aurait eu

des milliers de tués. Je ne puis dire s'il y a eu des tués ; je pense, quant à moi, qu'il n'y en a pas eu. En tout cas, à l'Université, il n'y a pas eu de répression ni de victimes. En ce qui concerne les autres Instituts, je ne suis pas au courant.

Ailleurs, Koupradzé fait des déclarations qui contredisent nettement les précédentes :

« Je ne puis dire combien il y a eu de tués. Je pense qu'en général il n'y en a pas eu. »

A la question : « Des étudiants ont-ils été tués ? » il répond :

« Je ne sais pas, mais je pense, quant à moi, qu'il y a eu des blessés. »

Enfin, il avoue :

« Naturellement, à la suite de ces événements, il y a eu des victimes. » L'embarras et la contradiction évidents qui se dégagent de ces textes sont éloquents. Bon gré, mal gré, Koupradzé nous dit : il y a eu des répressions, il y a eu des blessés, il y a eu des morts.

Koupradzé ne dit pas clairement que les victimes ont été le fait des forces de répression, mais cela ressort avec évidence, si l'on compare ses déclarations les unes aux autres : « *Je pense qu'il y a eu des blessés* », « *Je ne sais pas combien il y a eu de tués* », « *Naturellement, à la suite de ces événements, il y a eu des victimes* ». Ces phrases lues bout à bout se passent de tout commentaire, et nous pouvons donner un aperçu complet, sinon précis, de la journée du 9 mars : de violentes émeutes se sont déroulées à Tiflis. Elles ont revêtu un caractère de masse et ont fait des victimes. Elles ont été suivies de répressions, qui ont dû être assez sanglantes. Ce tableau répond à la question : que s'est-il passé ? Et les mêmes documents nous permettront de répondre à la question : Qui ?

Le rôle du P. C. et des organismes officiels

Il ne faut pas oublier que l'organisation de la journée du 9 mars, en tant que « prostalinienne » et mises à part les émeutes, a été le fait du Parti communiste local. Il est probable que les responsables communistes n'avaient pas prévu le tour que prendraient les événements, mais ce sont eux qui ont pris l'initiative de la commémoration de la mort du dictateur. *Zaria Vostoka* du 9 mars est formelle à ce sujet :

« Aujourd'hui, sur les places publiques, dans les salles, etc., de toute la république sont organisés des meetings commémorant le troisième anniversaire de la mort de Staline. »

Koupradzé raconte ainsi les journées de mars, jusqu'aux émeutes :

« Le jour de la mort de Staline, le 5 mars, le peuple s'est rassemblé au monument de Staline à Tiflis. Les jours suivants, ces réunions ont pris un caractère de masse. Des tribunes officielles furent lus des poèmes et des discours à la gloire de Staline. Les meetings du 9 mars ont été parfaitement légaux, autorisés par le gouvernement et organisés par le Parti, à la suite de l'attitude prostalinienne du peuple au cours des jours précédents... »

Ces lignes sont essentielles : car elles nous renseignent sur deux éléments décisifs. En premier lieu, le Parti communiste local s'est trouvé, de son propre aveu, en désaccord flagrant avec le Kremlin. Malgré les instructions de Moscou, il a organisé une journée à la gloire de Staline. Et enfin, fait qui n'a pas été mis en évidence dans la presse occidentale : le caractère prostalinienn de la journée du 9 mars incombe exclusivement au parti communiste et aux autorités, et nullement au peuple géorgien. Le prétexte donné par Koupradzé : cette attitude a été dictée par celle

du peuple, ne peut être retenu ; a-t-on jamais vu un gouvernement soviétique régler sa politique sur l'opinion publique ? Nous reviendrons sur ce point important. Contentons-nous pour le moment de constater que quelque chose va mal dans le Parti communiste géorgien. Il est en désaccord avec le Kremlin et d'autre part, il est déchiré par de violentes contradictions internes. Ce dont témoigne encore la toute récente destitution du secrétaire général du Komsomol et d'un secrétaire du Parti.

Caractère massif de l'opposition au régime

Ce n'est pas seulement le Parti géorgien qui se porte mal. On constate aussi un divorce entre le Parti et l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les organismes professionnels, et qui englobent en fait la totalité de la société géorgienne. Plus précisément, il y a aussi un divorce entre les organisations locales du Parti et le Parti « gouvernemental ». Cette fissure est dénoncée par Mjavanadzé lui-même, premier secrétaire du Parti communiste géorgien, au cours d'une réunion des militants du Parti communiste de Tiflis. Les orateurs ont en général violemment critiqué l'action de la milice et des organismes judiciaires. Mjavanadzé, lui, ne s'en tient pas là :

« Les organismes judiciaires de Tiflis et les procureurs en particulier, ne prennent pas de mesures efficaces contre les spéculateurs, les bandits et les éléments antisociaux. Les organisations du Parti, du Komsomol, les organisations soviétiques et professionnelles ne leur apportent pas le soutien nécessaire. »

On se demande si le secrétaire Mjavanadzé se rendait compte de la portée réelle des paroles qu'il prononçait ; car, si l'on examine un à un les secteurs de la vie géorgienne qu'il accuse de complaisance à l'égard de l'opposition, on constate que leur addition recouvre la totalité des organisations de la république.

En effet, quel domaine de la société peut bien rester indemne quand on a enlevé : les organismes du Parti, la justice, les komsomols, les organisations soviétiques, et les organisations professionnelles. Ajoutons à cela l'Université, violemment critiquée et foyer avoué d'opposition, il ne reste rien. Et il faut surtout remarquer l'importance primordiale que revêtent ces trois mots : « les organisations professionnelles ». C'est comme si Mjavanadzé avait dit : *tout le peuple* de la République géorgienne fait preuve de complaisance à l'égard de l'opposition.

Sur cette base, et sans vouloir diminuer le rôle des étudiants, mais seulement le situer à sa juste place, il faut avouer que l'accusation portée contre l'Université par *Zaria Vostoka*, et reproduite dans toute la presse occidentale, fait figure de diversion. Il est fort probable que la presse officielle soviétique a voulu fixer l'attention sur quelques éléments hostiles au régime, pour la détourner de la masse des opposants réels. Et le discours de Mjavanadzé dissipe l'illusion : ce ne sont pas seulement les étudiants qui s'opposent au régime de Moscou, mais bien la totalité du peuple géorgien, depuis les juges jusqu'aux ouvriers.

Ayant ainsi répondu à la question : Qui a participé aux émeutes du 9 mars, nous pouvons nous demander, ou plutôt demander à nos documents soviétiques : Pourquoi ?

Le pseudo-stalinisme

On sait que la version soviétique des émeutes de Tiflis présente les manifestants du 9 mars comme des éléments rétrogrades, fétichistes de la dictature. Or, une telle explication est invraisem-

blable. Contre qui, en effet, les « prostalinien » se sont-ils insurgés ? Contre le Parti et le gouvernement local. Mais ce sont eux justement, les autorités, qui avaient pris l'initiative de la journée « prostalinienne » du 9 mars. Pourquoi, en ce cas, le peuple géorgien aurait-il manifesté son hostilité à des gens qui, en quelque sorte, avaient devancé leurs désirs ? Le culte de Staline, on le voit, ne peut être invoqué comme la source des émeutes. Sous une forme détournée, le recteur Koupradzé nous fournit la véritable raison. Sa théorie est la suivante :

« Les provocateurs et les éléments troubles, qui n'aiment pas Staline, ont stimulé le sentiment national des étudiants et l'ont utilisé à leurs fins. »

Pour Koupradzé, il s'agirait donc d'une manœuvre de provocation montée de toutes pièces : des antistalinien auraient incité les étudiants à manifester leur nationalisme à propos du culte de Staline. Sans retenir cette explication contournée, il faut néanmoins prêter attention à ce qu'elle a d'essentiel : le sentiment national prend pour base d'action la déstalinisation. Qu'il y ait eu ou non provocation ne change rien à l'affaire. Les paroles de Koupradzé révèlent que dans les émeutes du 9 mars, le rôle du fantôme stalinien est secondaire et s'efface devant le nationalisme géorgien.

Il faut noter d'ailleurs que, dans tous les commentaires soviétiques, chaque fois qu'il est question de prostalinisme, on mentionne en même temps « le chauvinisme » ou « le nationalisme bourgeois » qui a poussé les Géorgiens à manifester. Ainsi, Koupradzé déclare-t-il :

« Des éléments antisociaux et des provocateurs sont seuls responsables des troubles. Ils ont suscité le nationalisme et le prostalinisme de la population. »

Sentiment national et opposition au régime

Il faut donc négliger le caractère prostalinien des journées de mars, qui n'a été qu'un tremplin de combat. D'ailleurs, le « nationalisme géorgien » a été dénoncé aussitôt dans toute la presse soviétique. Pour que l'on ait donné une telle publicité à un phénomène qui n'est pas à l'avantage du régime et qu'il eût été avantageux de dissimuler, il faut qu'il ait représenté un véritable danger moral. Koupradzé dit sans détour :

« Pendant les désordres, les manifestants lançaient des slogans nationalistes illégaux et interdits. »

Et ailleurs :

« Les provocateurs avaient des buts précis et ont réveillé le sentiment national géorgien. »

Zaria Vostoka du 18 mars, tout en établissant une distinction scolastique entre patriotisme et nationalisme, écrit :

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

« Il y a une grande différence entre le patriotisme soviétique créateur, le patriotisme en action et le nationalisme ou chauvinisme manifesté à Tiflis le 9 mars. »

D'autre part, Zaria Vostoka avoue clairement que seul le sentiment national, et non le stalinisme, a été le ressort des émeutes. Dans le même article, il déclare que ce sont les éléments nationalistes de l'Université qui sont seuls responsables des désordres du 9 mars. On retrouve là, en même temps qu'une tentative pour réduire l'ampleur du mouvement aux seuls étudiants, un aveu du caractère essentiellement national des émeutes.

Enfin, Koupradzé donne des renseignements intéressants sur ceux qu'il appelle les « meneurs ». Comme on lui demandait des précisions sur ces « éléments troubles » qu'il mentionnait sans cesse, il a répondu :

« Ces éléments troubles devaient être des oisifs, des déclassés, comme par exemple d'anciens « koulaks », et peut-être des membres de partis liquidés, depuis longtemps. Beaucoup sont revenus de déportation, et il se peut que certains d'entre eux soient des mécontents. »

Pour quiconque est tant soit peu familier des questions géorgiennes, il est à peu près évident que Koupradzé fait ici allusion au Parti social-démocrate géorgien, qui fut toujours en Géorgie, le plus actif et le plus puissant et qui détint le pouvoir pendant les trois années de l'indépendance géorgienne. Il est intéressant de constater, de l'aveu même d'un haut personnage soviétique, la continuité de l'activité politique géorgienne. De tels propos montrent que les émeutes de mars n'ont pas été un simple sursaut nationaliste, mais qu'elles expriment la pérennité du sentiment national et de l'hostilité au régime du peuple géorgien.

Telle est donc, même si l'on s'en tient seulement aux documents soviétiques, la signification du mouvement. Nous avons montré que selon toute probabilité, il a revêtu le caractère d'une émeute sanglante, ayant donné lieu à des répressions. En outre, les émeutes du 9 mars ont révélé un malaise profond dans les organismes officiels eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'un spasme passager lié à la mémoire d'un tyran, mais d'une hostilité profonde, et, nous l'avons vu, universelle du peuple géorgien contre le régime soviétique. Le peuple géorgien ne s'est pas laissé prendre aux illusions de la « détente » et de la « déstalinisation ». Il a montré qu'il fallait plus que jamais lutter contre une dictature intolérable, et il a lui-même, avec éclat, ouvert le combat. En Union Soviétique le 9 mars, les Géorgiens ont remis en marche l'Histoire.

**

En confirmation à nos conclusions, voici les derniers renseignements relatifs aux répressions en Géorgie.

1° Vienne : Un prisonnier de guerre autrichien, récemment libéré d'Union Soviétique, donne des informations concernant un camp de déportés situé au bord de l'Enissei, et qu'il a quitté à la fin du mois d'avril. Dans les premiers jours d'avril, des centaines de Géorgiens sont arrivés au camp, venant de Tiflis et d'autres villes géorgiennes, d'où ils ont été déportés à la suite des événements du 9 mars.

2° De source digne de foi, connue de la direction d'Est & Ouest, on apprend qu'à la suite des émeutes, il y a eu à Tiflis 106 morts, plus de 200 blessés et plusieurs centaines de déportés.

Un seul commentaire s'impose : le stalinisme n'est pas mort.

G. CHARACHIDZÉ.

DECLARATION DU CONSEIL NATIONAL GEORGIEN

Du 19 au 21 mai, à Paris, un Conseil national géorgien, où participaient des délégués venus de divers pays et représentant diverses nuances politiques, mais en grande majorité social-démocrates, a délibéré sur la situation en Géorgie et adopté la déclaration suivante :

Des événements remarquables et insolites se sont produits au mois de mars à Tiflis et en d'autres endroits de Géorgie. Le peuple géorgien est descendu dans la rue avec fierté, audace, décision, pour exprimer son exaspération contre l'oppression nationale et sociale infligée à la Géorgie; il a brisé la contrainte du régime terroriste qui ferme la bouche à 200 millions d'hommes.

Le reniement du culte de Staline, résultat du 20^e Congrès du parti, n'a été que le prétexte, l'amorce du mouvement qui a éclaté spontanément dans le peuple géorgien, et, avant tout, dans la jeunesse. Peut-être les éléments communistes croyaient-ils en Staline, mais non le peuple géorgien qui, dès 1907, l'avait rejeté et l'avait chassé des rangs du mouvement de libération. Le ressort profond de la manifestation du peuple géorgien fut le désir passionné de recouvrer la liberté nationale et politique qu'on lui avait arrachée, le désir de secouer la tyrannie communiste issue de Moscou.

Pendant trois jours, du 6 au 10 mars, sans relâche et en nombre croissant, se sont déroulées les manifestations du peuple géorgien, faisant éclater son hostilité indéracinable contre la dictature collectiviste de Moscou et le régime communiste. La jeunesse géorgienne et le peuple tout entier ont déferlé dans les rues, sans armes, en une démonstration pacifique. Le sanglant et inique pouvoir soviétique a jeté contre

eux son armée et sa milice, avec leurs fusils et leurs balles.

De nombreuses victimes ont succombé sous les coups du bourreau soviétique; une centaine d'hommes ont été tués, plusieurs centaines blessés, et plus encore ont été déportés, sans jugement.

Le peuple géorgien a agi au grand jour, pour proclamer devant le monde entier sa passion de recouvrer la liberté et de se débarrasser des occupants soviétiques. Mais les tyrans moscovites ont procédé à leurs sanglants règlements de comptes dans l'ombre et le silence, se cachant des autres régions de l'Union soviétique et des pays occidentaux. En vain; car la voix du peuple géorgien et les agissements des bourreaux soviétiques sont néanmoins parvenus jusqu'au monde libre.

Le sang innocent qui a été versé crie à la face de l'humanité entière. Les manifestations de mars constituent un nouvel épisode de la lutte incessante qu'a menée le peuple géorgien depuis le premier jour de l'occupation. Les journées de mars sont le prolongement de l'insurrection nationale de 1924 et l'expression de la volonté du peuple géorgien : recouvrer la liberté et l'indépendance.

Le Conseil National Géorgien s'adresse à toute l'humanité, à tous les gouvernements et en particulier à l'O.N.U.; il s'adresse à tous ceux qui aiment la liberté et croient en elle; il leur demande de prêter attention à la situation tragique de ce petit peuple enchaîné. La tyrannie communiste venue de Moscou s'est abattue sur lui voilà trente-six années, trente-six années d'esclavage et de martyre.

Toute parole de sympathie à l'égard de notre peuple sera un baume pour ses blessures.

LE CONSEIL NATIONAL GEORGIEN.

La durée du travail en U.R.S.S.

Le 9 mars 1956, la *Pravda* publiait un décret pris le 8, par le Présidium du Soviet Suprême instaurant « une journée ouvrable raccourcie de deux heures la veille des congés et des jours de fêtes ». Ce décret, dont on trouvera plus loin le texte, était la première mesure prise en application du programme énoncé par Khrouchtchev dans son rapport devant le XX^e Congrès : le passage graduel à la journée de sept heures.

Ce programme et le décret du 8 mars ont fourni à la propagande communiste occidentale un nouveau prétexte à vanter les louanges de la politique sociale soviétique. Même les communistes français ont fait chorus, mais en se gardant bien de faire remarquer à leurs lecteurs qu'avant le 8 mars, la semaine de travail était en U.R.S.S. de 48 heures (8x6), qu'elle est, depuis le décret de 46 heures [(8x5) + (8-2)] et qu'une fois réalisé le programme annoncé, elle sera encore de 42 heures (7x6), alors que la semaine de 40 heures (8x5) est légale en France depuis vingt ans. Assurément, la durée pratique de la semaine de travail est plus longue, par suite des heures supplémentaires — (elle s'établit en moyenne depuis plusieurs années autour de 45 heures) — mais les heures supplémentaires sont au moins aussi nombreuses en Union soviétique qu'en France, en sorte que la France, de ce point de vue-là non plus, n'a rien à envier à l'U.R.S.S. Et pourtant, le public français a été convié à s'émerveiller de ce qui dans le monde soviétique n'est encore que promesse, et promesse moins belle que la réalité d'ici.

Si encore cette promesse était tenue dans les délais fixés ! Mais les avatars qu'a connus la législation soviétique en matière de durée du

travail incitent là-dessus à la plus extrême prudence. Khrouchtchev, dans son rapport, en a retracé à grands traits l'histoire. Il l'a fait sommairement, mais il l'a fait surtout selon des méthodes fort... stalinienne, et il vaut la peine de reproduire son récit et de le rectifier.

« *La revendication de la journée de travail de 8 heures était inscrite au programme du Parti social-démocrate ouvrier (bolchevik) de Russie* » a-t-il dit. « *La Grande Révolution socialiste d'Octobre a fait de cette revendication une réalité. Dans notre pays, la journée de 8 heures a été instituée par l'un des premiers décrets du pouvoir des Soviets. C'est une solide conquête, inaltérable de la Révolution socialiste d'Octobre.* »

(Ne contestons pas à la Révolution d'Octobre le mérite de cette réalisation. Mais il est bien permis de faire remarquer que la même limitation de la journée de travail, et une limitation quelquefois plus favorable a été obtenue dans le monde occidental à moindre frais.)

« *D'autre part, à son VIII^e Congrès, notre Parti avait proclamé la nécessité de passer graduellement à une journée de travail plus réduite au fur et à mesure de l'accroissement de la production sociale et de l'élévation de la productivité du travail. On sait que les premiers pas avaient été faits dans ce sens dès avant la guerre. Cependant, la menace toujours plus grave d'une guerre, puis la lâche agression de l'Allemagne nazie contre notre patrie nous avaient forcés à nous abstenir pour quelque temps de nouvelles mesures en ce sens. Nous disposons actuellement de possibilités réelles pour revenir sur cette question et réaliser ce que nous n'avons pas pu faire avant.* »

Tel est « l'arrangement » que Khrouchtchev propose de la vérité historique. L'U.R.S.S. avait fait « les premiers pas » dans la voie d'une nouvelle limitation de la durée du travail. Il ne dit pas jusqu'où elle les avait portés. Et il impute à la guerre et à la menace de guerre la responsabilité du retour en arrière.

Les choses se sont passées de façon sensiblement différente, et c'est bien avant la guerre que les dirigeants soviétiques avaient battu en retraite.

Un peu d'histoire

Il faut retracer brièvement cette histoire avec l'aide d'un historien plus scrupuleux que Khrouchtchev. Il s'agit de M. Solomon Schwarz, qui a consacré un chapitre de son bel ouvrage *Les ouvriers en Union Soviétique* (Paris, Rivière éditeur, 1956) à la Durée du travail.

L'idée de la journée de sept heures, nous dit-il, apparut pour la première fois dans un manifeste publié par le Comité central le 15 octobre 1927, en vue du X^e anniversaire de la Révolution d'Octobre. On y lisait :

« Au seuil du X^e anniversaire de la Révolution d'Octobre, le Comité central exécutif de l'U.R.S.S. décide d'assurer aux travailleurs à la production dans les entreprises industrielles au cours des années qui viennent, le bénéfice de la journée de 7 heures sans diminution du salaire, et, dans ce but, de charger le président du Comité Central exécutif et le Conseil des commissaires du peuple de l'U.R.S.S. de veiller, dans un délai maximum d'un an, à l'exécution graduelle de cette décision dans les diverses branches d'industrie, dans la mesure des progrès accomplis par la réorganisation et la rationalisation des entreprises et par l'accroissement de la productivité. »

La décision était entièrement improvisée, et, selon Schwarz, Staline et ses acolytes du Politburo avaient surtout en vue de faire pièce à l'opposition de gauche au sein du Parti : la proclamation du décret leur importait plus que son application. Mais les économistes s'en emparèrent, dans la pensée qu'ils pourraient ainsi appliquer le système des trois équipes dans les entreprises industrielles où l'on ne travaillait jusque là qu'à une ou deux équipes, ce qui permettrait d'utiliser au maximum l'outil disponible et d'accroître ainsi la production.

Ce fut dans l'industrie textile que la journée de 7 heures se répandit d'abord — car c'est dans ce secteur qu'il était le plus urgent d'accroître la production : les économistes soviétiques ne le dissimulaient pas : la production des céréales dépendait de l'abondance des tissus et des vêtements qu'on pourrait mettre à la disposition des paysans en paiement de leurs produits. Généralement, le système se présentait ainsi : la première équipe travaillait de 4 à 7 h. 30 du matin et de 14 h. 30 à 18 h. ; la seconde de 7 h. 30 à 11 h. et de 18 h. à 21 h. 30 ; la troisième de 11 h. à 14 h. 30 et de 21 h. 30 à 1 h. Les trois heures qui restaient étaient consacrées aux réparations, à l'aération et au nettoyage.

On imagine aisément que ce système ne plut guère aux ouvriers — mais les directions des entreprises restèrent sourdes aux protestations des ouvriers, bien que, contrairement à ce qui fut constaté partout ailleurs, en cas de réduction de la durée du travail, le nombre des accidents du travail se fût élevé de façon importante comme le signalait dès octobre 1928 le Commissaire du Peuple au Travail, W.-W. Schmidt dans un rapport au bureau central des syndicats (Troud. 31-10-28).

Le 2 janvier 1929, paraissait un décret du Comité Central Exécutif et du Conseil des Com-

missaires du Peuple ordonnant l'extension graduelle de la journée de 7 heures à toutes les entreprises de production, au cours du premier plan quinquennal. La généralisation de la mesure devait être achevée au 1^{er} octobre 1933. Au 1^{er} janvier 1951, 58,2 % des ouvriers industriels étaient soumis au décret des 7 heures.

Ces données sont les dernières dont on dispose sur l'application de la journée de 7 heures. Après cette date, elles disparaissent des annuaires statistiques. C'est que, sans être abrogés officiellement, les décrets de 1927 et 1929 étaient tombés en désuétude. Théoriquement, la journée de travail était toujours de 7 heures. En réalité, le système des trois équipes avait déçu les économistes par ses résultats. On avait essayé entre temps d'un autre système, celui de la *semaine de travail continu*. Les entreprises travaillaient 360 jours par an, avec 5 jours fériés seulement. Les ouvriers devaient travailler 4 jours, après quoi ils avaient un jour de repos (c'était la semaine de 5 jours), mais bien entendu, le jour de repos n'était pas le même pour tous (1). Quant à la durée de la journée, elle variait considérablement d'une usine à l'autre du fait de la pratique des heures supplémentaires et de l'émulation.

Le Code du Travail rédigé au lendemain de la Révolution avait limité le nombre des heures supplémentaires qui pouvaient être demandées à chaque travailleur à 4 heures au plus en deux jours de travail consécutif et à 120 heures au plus par an. Mais, au début des années 1930, on ne tint plus compte, pratiquement, des dispositions du Code du Travail : en octobre 1930, une conférence de dirigeants des grandes constructions industrielles proclamait fièrement. « Sur les grands chantiers industriels, on ne travaille pas moins de dix à douze heures par jour. » La « science » fut mise à contribution pour justifier ces pratiques, et, le 21 mai 1931, la *Pravda* publiait un article du Professeur S. Kaplun, directeur de l'Institut de protection ouvrière, intitulé « Pour une conception léniniste-marxiste de la physiologie du travail » où il était expliqué que la fatigue n'était qu'un « facteur subjectif » que l'ouvrier pouvait arriver à surmonter par un effort de volonté, sans qu'il résulte aucun dommage pour lui de la poursuite de son travail.

En même temps, on répandait officiellement l'idée que l'établissement de records de rendement représentait la méthode de travail la plus progressiste, la vraie méthode socialiste, et, par les effets conjugués de la contrainte et de l'enthousiasme, on provoqua une véritable débauche d'heures supplémentaires. La lettre de la législation du travail n'avait pas été changée. Mais son application était de plus en plus relâchée.

Retour aux huit heures

Le 26 juin 1940, une décision du Presidium du Soviet Suprême modifiait la lettre de la loi. La journée de 8 heures devait remplacer partout la journée de 7 heures, et même la journée de 6 heures, devenue traditionnelle pour un grand nombre d'employés et de jeunes de 16 à 17 ans ; la semaine de 6 jours (5 jours de travail et 1 de repos), qui avait remplacé la semaine de 5 jours, cédait la place à la semaine normale de 7 jours. Tacitement, on supprimait la journée de travail abrégée de deux heures à la veille des dimanches qui jusque là allait avec la semaine de sept jours et était même inscrite dans la loi.

(1) Ce système provoqua un profond mécontentement parmi les ouvriers (« Ce n'est vraiment pas un jour de fête quand on doit le fêter tout seul »), mais les protestataires furent accusés d'être des réactionnaires poussés par des motifs exclusivement religieux (le jour de congé de chacun tombant un dimanche seulement une fois sur sept).

Le texte de ce décret contredit apparemment ce qui est dit précédemment de l'application (ou plutôt, de la non-application) de la législation antérieure. A quoi bon allonger la journée de travail si, dans la pratique, on avait depuis longtemps réalisé cet allongement ? Mais la contradiction n'existe que si l'on retient l'argument (repris par Khrouchtchev) qui met sur le compte de la menace de guerre le retour à une plus longue durée du travail afin d'accroître la production.

En vérité, il s'est agi avant tout d'une question de salaires. Un décret du Conseil des Commissaires du Peuple, pris lui aussi le 27 juin 1940, disposait :

« 1° Les taux des salaires journaliers conventionnels et les traitements mensuels demeurent inchangés. »

« 2° Les normes seront élevées et les taux de salaire aux pièces diminués en rapport avec la prolongation de la durée de travail. »

Ainsi là où le décret allongea véritablement dans la pratique, la durée du travail, cet allongement n'entraîna aucune augmentation de salaire ; et là où la durée du travail était déjà égale ou supérieure aux normes prévues par le nouveau décret, le prix des heures supplémentaires et celui des heures normales se trouvait diminué.

On laisse à penser ce que put être la durée du travail pendant les années de guerre en U.R.S.S., alors que les pays libéraux eux-mêmes pratiquèrent des dérogations importantes à la législation sociale.

L'esprit « nouveau »

Si l'on en croit le discours de Khrouchtchev, c'est maintenant à la législation antérieure à juin 1940 que les dirigeants soviétiques veulent revenir.

« Il est indispensable de déclarer à ce Congrès », lit-on dans le rapport du « premier secrétaire », « que le Comité central du Parti a pris la décision d'introduire au cours du sixième quinquennat la journée de 7 heures pour tous les ouvriers et employés. On se propose également d'introduire la journée de 6 heures pour les ouvriers des professions principales dans les industries houillère et minière, occupés aux travaux de fond, et de la rétablir pour tous les adolescents de 16 à 18 ans. On a pris également la décision d'établir, dans un avenir immédiat, une journée de travail de 6 heures, le samedi et la veille des jours fériés. »

Khrouchtchev a précisé que l'introduction de la journée de 7 heures commencera à partir de janvier 1957, et que les 7 heures devraient être la règle partout à la fin du sixième quinquennat. Là où cela paraîtra plus opportun, on appliquera « la semaine de 5 jours, avec deux jours libres, la journée de travail étant de 8 heures ». Enfin, « la réduction de la journée de travail n'impliquera pas de baisse de salaires ».

Quand le Comité Central a-t-il pris la décision que Khrouchtchev a portée à la connaissance du Congrès ? On ne saurait le dire — et il est bien possible que la décision ait été aussi rapidement improvisée cette fois qu'en 1927. Il se peut aussi qu'elle ait été prise à des fins politiques (peut-être dans l'intention de montrer aux ouvriers que l'on fait quelque chose pour eux). En tout cas Khrouchtchev a souligné qu'elle revêtait « une énorme importance économique et politique ». Mais, il semble bien qu'il faille ici voir

une nouvelle application de ce dont M. Schwarz fait une sorte de règle de la politique soviétique en la matière dans les années antérieures. « Les remaniements et réglementations nouvelles dans ce domaine », écrit-il « ne sont nullement inspirés, ou pas de façon déterminante, de motifs relevant de la politique sociale, d'un désir d'améliorer la condition matérielle, sociale et culturelle de la main-d'œuvre... Ils ont été déterminés, avant tout, par des motifs de politique économique : le désir d'accroître la production. »

Accordons que les dirigeants soviétiques aient aussi le souci d'améliorer la condition ouvrière. Il est clair en tout cas qu'ils entendent tirer profit pour l'économie de la législation nouvelle. Khrouchtchev a souligné qu'il fallait réaliser les tâches fixées par le plan, en dépit de la réduction de la durée du travail, et personne n'a parlé d'une augmentation du fonds des salaires.

Le décret du 8 mars — première étape dans la réalisation du programme énoncé par Khrouchtchev — laisse assez clairement transparente la portée économique de la « nouvelle » politique soviétique dans ce domaine.

En voici les passages essentiels :

« Conformément au décret du Presidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. du 8 mars 1956, le Conseil des Ministres a décidé :

1° D'introduire, à partir du 10 mars 1956, pour les ouvriers et les employés des entreprises, des administrations et des organisations, une journée ouvrable raccourcie de deux heures, la veille des fêtes et des congés. La durée de ces journées ouvrables sera donc de six heures... Le travail commencera aux heures habituelles et pourra se poursuivre sans interruption aux heures du repas... »

3° De fixer le mode de rétribution suivant des ouvriers et des employés les veilles des fêtes et des congés : En ce qui concerne le travail à la pièce verser le salaire correspondant au travail exécuté. Les dirigeants des entreprises sont tenus de garantir aux ouvriers des conditions de travail plus productif, en améliorant l'organisation de la production et du travail, en améliorant l'organisation des emplacements pour les ouvriers en supprimant les heures chômées et les autres pertes de temps, de manière que les salaires mensuels des ouvriers ne diminuent pas, par suite de la réduction des heures de travail, les veilles des fêtes et des congés.

Dans le cas des personnes payées au mois, verser le salaire comme pour une journée complète.

4° D'obliger les dirigeants des ministères, des administrations, des entreprises et des organisations, à prendre les mesures indispensables garantissant le passage d'une journée de travail raccourcie dans les limites des fonds de salaires... les obliger également à remplir inconditionnellement leurs obligations au point de vue du volume de la production, du rendement et des prix de revient... »

On voit que Khrouchtchev ne s'avancait guère en promettant qu'il n'y aurait pas de baisse des salaires. Le taux des salaires payés aux ouvriers restera le même. Mais s'ils veulent que « leur feuille de paie » soit la même aujourd'hui qu'au paravant, il leur faudra travailler davantage. Pour reprendre une formule de la C.G.T., qui réclame les 40 heures payées 48, les ouvriers soviétiques feront 46 heures payées 46, à moins que, durant ces 46 heures, ils fassent le même travail qu'en 48 heures.

Et c'est vraisemblablement à ce résultat que l'on veut aboutir.

Chronique des faux

Il n'était pas possible de donner, dans notre numéro du 1^{er} mai, plus de quelques lignes de mise en garde au sujet du faux publié dans *Life* du 23 avril. On pouvait aussi se demander si, malgré la désapprobation de toutes les personnes qualifiées, le faux serait inséré dans l'édition internationale de *Life*, celle qui est distribuée en Europe. Mais le numéro du 14 mai contient le faux, avec les explications de Don Levine, et l'article d'Alexandre Orlov qui, sur le tard, révèle une « conspiration » de Toukhatchevski contre Staline, motivée par la découverte du « grand secret » qu'était l'appartenance de Staline à l'Okhrana (police secrète) de l'ancien régime.

D'autre part, si ces « révélations » sont tombées dans une indifférence générale (ce qui montre à quel point l'opinion publique est devenue sceptique à force de subir des révélations aussi sensationnelles que fausses), elles suscitent néanmoins des controverses ardentes dans les milieux de l'émigration russe. Et elles risquent d'induire en erreur des historiens bien intentionnés, pour ne pas parler des E.H. Carr et des I. Deutscher qui n'ont pas encore rétracté en public leurs références crédules aux faux de G. Bessedovski.

Il faut donc revenir plus explicitement sur les « révélations » de *Life*.

**

L'histoire de ce « document » est la suivante, nous écrit M. Ryszard Wraga dont nous avons déjà signalé ou cité de remarquables articles sur d'autres faux :

« Il est apparu pour la première fois sur le « marché de l'information » en 1936-37. Il se trouvait alors aux mains de toute une série d'émigrés russes ayant des attaches avec deux organisations : la *Fraternité de la Vérité russe* (dans les Etats baltes) et l'*Union des fascistes russes* (en Extrême-Orient). On avait des raisons de croire que ce « document » était une variante de ces faux sur les bolchéviks (et entre autres sur Staline) qui avaient fait leur apparition dès 1917-18 et que fabriquaient d'anciens agents de l'Okhrana. En particulier, les uns disaient de ce « document » qu'il avait été fabriqué à Riga par l'ancien agent provocateur de l'Okhrana D., les autres à Kharbine par des gens ayant des liens avec les services de renseignements de l'ataman Semenov.

« Quoi qu'il en fût, on chercha en 1937 à vendre ce faux simultanément : en Extrême-Orient aux Japonais, et, d'autre part, en Bulgarie (par l'intermédiaire de personnes ayant des attaches avec la *Ligne intérieure*) (1) aux Allemands (par le bureau Rosenberg). Dans le premier cas, les Japonais demandèrent l'expertise des services de renseignements japonais qui n'eurent aucune peine à établir le faux et même sa source. Dans le second cas, les Allemands consultèrent le secrétaire de l'*Union nationale du Travail* (N.T.S.), M.-A. Gueorguievski, qui établit lui aussi la source et en fit part aux Polonais.

« En 1938, une tentative de vendre ce « document » fut faite par un agent international à Vienne, lié indirectement aux services de renseignements soviétiques. Dans le même temps il apparut à Paris, d'où il fut offert aux services de renseignements roumains par l'intermédiaire d'un homme politique russe de second plan. Dès cette époque on soupçonnait que la vente et la publication de ce document intéressaient « l'agence » soviétique qui semblait vouloir par ce moyen jeter le discrédit sur l'information des pays occidentaux (en particulier de l'Allemagne). On supposait même que le « document » avait été fabriqué tout exprès avec des erreurs évidentes et des absurdités pour faire déceler le faux.

(1) *Vnoutrennaia Linia*, organisation contre-révolutionnaire secrète, qui succéda à *Trust*, autre groupe russe du même genre. - N.D.L.R.

« En 1949-50 ce « document » reparut à Paris où des tentatives furent faites de le publier dans la presse française. M. Souvarine et moi-même, à qui les intéressés s'adressèrent pour une expertise, le déclarèrent un faux grossier, tant par le contenu que par la forme. »

On voit que le faux document a traîné dans bien des officines pendant une vingtaine d'années, avant d'aboutir à *Life*. Même un dirigeant du N.T.S., peu suspect de sympathie envers Staline, dissuada les nazis de s'en servir. Selon des renseignements de bonne source, le faux aurait été apporté à Berlin par un certain capitaine Foss, ami du général Skobline, et qui était en relations d'une part avec le groupe des « fascistes russes » dirigé par Vontsiatski à Kharbine, d'autre part avec la *Ligne intérieure*.

Après ce bref historique du cheminement, considérons le « document » lui-même.

**

Pourquoi B. Souvarine le déclara-t-il faux à première lecture, sans éprouver le besoin de le contester en détail ? Parce que, nous dit-il, il suffit de le parcourir pour se convaincre de son absurdité. C'est une lettre qui n'a aucun sens, qui n'a ni queue ni tête, qui ne signifie rien d'autre que l'intention de prouver à posteriori que Staline était un agent de l'Okhrana. On ne peut absolument pas s'expliquer pourquoi le signataire l'aurait envoyée au destinataire. A part cela, elle sent le faux dans toutes ses expressions et dans tous les détails. Malheureusement, on ne peut en faire pleinement la démonstration qu'en russe.

Mais, pour commencer, en voici le texte :

M.V.D.	Absolument secret.
Le Directeur de la Section Spéciale du Département de la Police	Personnel.
12 Juillet 1913	
N° 2898	
Cher Monsieur Alexis Fédorovitch !	
<p>Joseph Vissarionovitch Djougachvili-Staline, exilé par mesure administrative dans la région de Touroukhansk, étant arrêté en 1906 donna de précieux renseignements de service (en russe : agou-tournyia) au chef de la direction de la Gendarmerie d'Etat.</p> <p>En 1908, le Chef de la Section d'Okhrana de Bakou reçut de Staline une série de renseignements, et ensuite, quand Staline arriva à Pétersbourg, Staline devint un agent de la section de l'Okhrana de Pétersbourg.</p> <p>Le travail de Staline s'est fait remarquer par sa précision, mais était fragmentaire.</p> <p>Après la nomination de Staline au Comité central du Parti à Prague, Staline, en rentrant à Pétersbourg, entra en opposition ouverte au gouvernement et cessa sa liaison avec l'Okhrana.</p> <p>Je vous communique, Cher Monsieur, ce qui précède pour votre considération personnelle dans la conduite de votre travail d'investigation.</p> <p>Recevez l'assurance de ma parfaite considération.</p> <p style="text-align: right;">EREMINE.</p> <p>Au Chef de la Section de l'Okhrana d'Eniseïsk, A.F. Jeliezniakov.</p>	

Il est pénible, dit B. Souvarine, d'avoir à résumer dans le détail un texte aussi stupide. Et d'abord, il n'y avait pas de section de l'Okhrana à Eniseïsk. C'était une Direction provinciale (*gubernskoié*) de la gendarmerie. Jéliezniakov était capitaine (*rotmistr*) de gendarmerie. Et son supérieur de Pétersbourg ne lui aurait pas écrit : Cher Monsieur (*Milostivy Gosoudar*), ni la formule de politesse finale. Mais cette discussion n'est guère intelligible qu'en langue russe, ainsi que sur diverses autres tournures de style. En tout cas, il n'y avait pas d'Okhrana à Eniseïsk. Le faussaire n'y a pas fait attention.

Ensuite, le nom de Staline est écrit six fois dans la lettre, plus une septième fois accolé au nom de Djougachvili. Autre preuve qu'il s'agit d'un faux. Un document de police authentique dirait Djougachvili tout court. A la rigueur, à la grande rigueur, le pseudonyme pourrait être mentionné, mais à condition d'être extrêmement connu, au point d'éclipser le nom véritable. Or, ce n'était précisément pas le cas pour Staline en 1913. Personne ne savait qui était Staline, en dehors d'un petit cercle intime. Il est exclu qu'un document de police se réfère six fois à Staline, en 1913.

En effet, de 1909 à 1912, Djougachvili signe ses articles K. Stefine, puis K.S., puis K. Sm., puis S., puis K.S-ne, puis K. Saline, puis K. Soline, puis K. St., et c'est en janvier 1913 seulement que la signature K. Staline paraît pour la première fois. On la verra une deuxième fois dans le triple numéro de *Prosvièchtchénié*, daté mars-mai 1913. C'est donc alors un nom de plume, parmi des centaines d'autres dans la presse de l'époque, et complètement dépourvu de notoriété.

Dans une lettre de Lénine, datée 28 mars 1912, à Ordjonikidzé, il est question d'Ivanovitch (c'est Staline). Le 6 décembre 1912, Lénine s'adresse à un certain Vassiliev (c'est encore Staline). Quand Staline est arrêté en mars 1913, Lénine écrit : « Koba est pris... ». Sverdlov, déporté dans la région de Touroukhansk, écrit le 9 février 1914 : « On nous transfère, Joseph Djougachvili et moi, à 100 verstes plus au nord, à 80 verstes au delà du cercle polaire. » Spandarian, déporté dans la même zone, écrit le 25 juillet 1914 : « Sosso est ici, à 175 verstes de moi » (Sosso = Joseph Djougachvili pour les Caucasiens). Personne n'usait encore du pseudonyme « Staline » qui n'avait alors servi qu'à signer trois articles, entre plusieurs autres signatures de circonstance. Il n'y avait donc aucune raison de désigner, en 1913, le déporté Djougachvili sous le pseudonyme littéraire de Staline apparu trois fois dans le premier semestre de l'année et que rien ne désignait à l'attention spéciale de la police.

Encore pendant la guerre, chaque fois qu'il est question de Djougachvili, soit dans les rapports de police, soit dans la correspondance des bolchéviques, *jamais* le surnom de Staline ne figure. Le 12 mai 1915, le chef de la gendarmerie locale écrit à Pétersbourg et mentionne Djougachvili. Celui-ci envoie une lettre, en février 1916, que la police intercepte : elle est signée Joseph. Une enquête sur cette lettre donne lieu à un rapport qui désigne comme auteur probable Joseph Vissarionovitch Djougachvili. Le 12 mars 1915, Spandarian fait allusion à Koba. Le 14 décembre 1916, le gouverneur de la province reçoit un avis concernant Joseph Vissarionovitch Djougachvili. Le 17 février 1917, une semaine avant la révolution, le chef de police de Krasnoïarsk apprend que Djougachvili, exempté de service militaire, a l'autorisation de finir son temps d'exil à Atchinsk. Ainsi, Staline ne sera identifiable comme Staline qu'à partir de 1917.

Dans le livre de M. Moskaïev : *Le Bureau russe*

du Comité central du Parti bolchévique, 1912-mars 1917 (Moscou, 1947), on peut lire ces divers extraits de documents policiers relatifs à Staline, tirés des Archives gouvernementales de la région de Krasnoïarsk, dossier de la Direction de la gendarmerie d'Eniseïsk. Tous, sans exception, mentionnent Joseph Vissarionovitch Djougachvili. Aucun ne porte le surnom de Staline. Voilà qui est parfaitement clair.

Le chapitre 2 de Moskaïev : *La Conférence de Prague et la création du Bureau du Comité central*, réfute par avance le faux document de *Life*, et il n'a pas été rédigé pour les besoins de la cause. Il cite bon nombre de pièces d'archives qui prouvent que le déporté Djougachvili était l'objet d'une surveillance spéciale et très étroite, en raison de ses évasions antérieures, et parce que la police était informée d'autres projets de fuite. La documentation de ce chapitre est au-dessus de toute contestation.

Il est dit dans la lettre examinée : « Après la nomination de Staline au Comité central du Parti à Prague, Staline, en rentrant à Pétersbourg... », ce qui signifie que Staline participa à la Conférence de Prague. Or, Staline n'était pas à Prague et il n'a pas été nommé au Comité central lors de la Conférence de Prague : il ne fut coopté que plus tard.

Voici ce qu'on lit dans *l'Histoire du Parti*, de A. Boubnov, publiée d'abord dans la *Grande Encyclopédie Soviétique*, article V.K.P. (b) : « En conclusion des travaux de la Conférence, fut élu le Comité central du Parti ainsi composé : Lénine, Zinoviev, Ordjonikidzé, Spandarian, Malinovski, Golochtchekine, David Schwarzman. Suppléants : Boubnov, Stassova, M. Kalinine, Smirnov. Plus tard, furent cooptés comme membres du Comité central Staline et Belostotski, ainsi que J.M. Sverdlov » (publié en 1930). *L'Esquisse d'Histoire du Parti Communiste*, de N. Popov, éditée spécialement par le Parti en 1932 (et non par le Gosisdats), signale parmi les délégués à Prague deux « provocateurs », Malinovski et Romanov ; elle donne une composition du Comité central un peu différente de Boubnov mais répète : « après la conférence fut coopté le camarade Staline au Comité central... » Même confirmation dans les *Œuvres complètes* de Lénine, 3^e édition, notes. Staline n'a pas été élu à Prague.

A propos de « provocateurs », c'est-à-dire des agents de l'Okhrana, parmi les bolchéviques, nul ne les a recherchés et démasqués aussi passionnément que Vladimir Bourtzev, grand spécialiste en la matière. Dans le tome 46 de *Byloïé*, il se trouve un article de V. Bourtzev sur *Les provocateurs parmi les bolchéviques* où l'auteur en dénonce quatre comme présents à la Conférence de Prague : Malinovski, Romanov, Brendinski et le député de la 3^e Douma, Chourkanov, puis un cinquième, Lomov, qui fréquentait Lénine à Cracovie. Au cours d'une détention à la prison de la forteresse Pierre et Paul, sous le régime bolchévique, Bourtzev eut de longues conversations avec un codétenu qui n'était autre que Beletski, ex-directeur du Département de la Police. Il n'y avait alors plus rien à cacher et Beletski nomma tous les agents et « provocateurs » de l'Okhrana, mais il ne fut pas question de Staline.

Bourtzev avait été lui-même, pendant la guerre de 1914, déporté dans la région de Touroukhansk, au hameau de Monastyrskoié, sous le cercle polaire, et il y rencontra Sverdlov, Kamenev et Staline. Il avait de bonnes raisons de s'intéresser à ce dernier. Quant à l'idée que le déporté Djougachvili pouvait être de quelque utilité à la police secrète dans la zone polaire, dans les trous perdus de Kostino, de Koureïka et de

Monastyrskoié, elle est tout bonnement absurde.

Les archives policières sont tombées, en 1917, aux mains des socialistes qui les ont dépouillées, classées, analysées comme il se devait. Staline ne figurait pas parmi les agents de l'Okhrana. Les fiches relatives aux bolchéviks ont été publiées dans le recueil : *Bolchéviki, Documents sur l'histoire du bolchévisme de 1903 à 1916, de l'ancien Département moscovite de la Police, Mis au point et préfacés par M.A. Tsiavlovski* (Moscou, 1918). Ces matériaux ont servi à composer l'ouvrage du général A.I. Spiridovitch : *Histoire du Bolchévisme en Russie* (Paris, 1922). Un dossier de police sur Staline a paru dans *Katorga i Ssylka*, n° 22 (Moscou, 1926). Nous avons, en outre, le livre de S. Tchlenov : *L'Okhrana de Moscou et ses collaborateurs secrets* (Moscou, 1919) et celui du général Zavarzine : *Souvenirs d'un chef de l'Okhrana* (Paris, 1930), pour ne citer que les principaux. A qui fera-t-on croire que Staline, de 1906 à 1913, aurait été au service de la police sans qu'il en restât aucune trace autre que la lettre reproduite dans *Life*? Les bolchéviks n'ont pris qu'en novembre 1917 les archives déjà examinées par les socialistes.

Staline, conclut Souvarine, était sans nul doute capable des pires vilénies. Il a certainement mouchardé Chaoumian, comme je l'ai noté dans mon livre en citant la revue socialiste géorgienne *Brdzolis Khma*. Le socialiste-révolutionnaire Verechtchak rapporte que le jeune Djougachvili, au séminaire, avait dénoncé au recteur plusieurs de ses condisciples pour les faire exclure. Et qu'à la prison de Bakou, le futur Staline avait commis plusieurs provocations dont les conséquences furent sanglantes. Noé Jordania a écrit autrefois un intéressant article sur les agissements ignobles de Staline. Mais le mouchardage anonyme, les provocations perfides, ne sont pas l'appartenance à l'Okhrana. Et la conduite immonde de Staline n'empêche pas que la lettre publiée dans *Life* ne soit fausse.

(Chaque phrase de cette lettre suscite des objections, mais il faudrait la discuter en russe, et, au surplus, il y a déjà abondance de répliques à une abondance d'invéraisemblances.)

**

Autres observations qui nous viennent de divers côtés :

La phrase : « Staline... entra en opposition ouverte au gouvernement » (en 1913) est idiote. Les bolchéviks ont toujours été en opposition ouverte au gouvernement tsariste.

De même, la phrase précédente : « Le travail de Staline s'est fait remarquer par sa précision, mais était fragmentaire. » On ne peut se l'expliquer que par un besoin de remplissage, comme l'avant-dernière phrase qui veut motiver l'envoi de la lettre.

S.P. Melgounov a présidé, dit-il, la commission qui a dépouillé les archives de la police à Moscou : elles ne révélaient rien de fâcheux pour Staline. Il s'est trouvé ensuite en prison avec Vissarionov, un des principaux chefs de la police secrète, et l'a questionné à propos des bolchéviks qui renseignaient l'Okhrana. Vissarionov ne savait rien, car ce n'était pas son service, mais croyait avoir entendu dire qu'il s'agissait... de Trotski (calomnie assez répandue à l'époque; Bourtzév l'a reprise à son compte et elle figure dans le livre du général Spiridovitch cité plus haut).

D'autre part, S.P. Melgounov a eu connaissance du soi-disant « document » signé Erémine, quand ce papier était en vente à Paris où personne n'en voulait, et il en a parlé à Spiridovitch qui lui a dit nettement qu'à sa connaissance, tous les « do-

cuments » de ce genre ayant trait à Staline étaient indignes de confiance.

Dans les commentaires de M. Don Levine qui présentent la lettre Erémine, l'opinion de Spiridovitch sur cette lettre est passée sous silence. Mais, M. Don Levine fait état d'un objet qu'il tient de Spiridovitch et sur lequel est gravée la signature d'Erémine, laquelle offre quelque ressemblance avec la signature de la lettre. Cela prouve simplement que la signature a été plus ou moins bien imitée, mais rien de plus.

En outre, l'article de M. Don Levine est illustré d'un portrait de Spiridovitch manifestement faux. On ne saurait s'y tromper car une photo authentique du général figure en tête de son gros livre : *Histoire du Terrorisme Russe* (Paris, 1930), que M. Don Levine ne peut ignorer. D'ailleurs, la veuve du général Spiridovitch, qui habite maintenant New-York, a dû envoyer à *Life* un... portrait rectifié, le même qui illustre le volume paru chez Payot.

Dans la *Rousskaïa Mysl* du 8 mai, le social-démocrate A. Baïkalov, qui a vécu à Krasnoïarsk de 1910 à 1918 (province d'Eniseïsk) et bien connu le personnel de gendarmerie, confirme qu'il n'y avait pas de « section de l'Okhrana » de 1910 à 1917 mais seulement une Direction provinciale de la gendarmerie à Krasnoïarsk. A Eniseïsk, aucun établissement permanent de gendarmerie n'existait : en cas « d'affaire », on envoyait quelqu'un de Krasnoïarsk.

A. Baïkalov n'a pas souvenir d'un Jeliezniakov à Krasnoïarsk. Staline, écrit-il, était dans un petit village perdu à 1.500 verstes de Krasnoïarsk, « aucune révolution n'était possible, aussi les gendarmes n'avaient aucune raison de mettre là des agents secrets. Je crois donc que le département de la police ne pouvait avoir aucun besoin d'aviser la gendarmerie de la province d'Eniseïsk de l'arrivée de Staline... ». Aucune Okhrana à Eniseïsk.

Dès la révolution de février 1917, un Comité de Salut public fut créé à Krasnoïarsk qui chargea Baïkalov de s'emparer de la gendarmerie. Les officiers furent arrêtés, les sous-officiers consignés à domicile, les archives confisquées. Baïkalov et le juriste V.Ia. Gourevitch eurent mission d'interroger les officiers de gendarmerie pour avoir les noms et adresses de leurs agents secrets. « Les deux officiers, le chef et son adjoint, firent une déposition sincère et détaillée... sur la foi de laquelle furent immédiatement arrêtés deux dizaines d'agents, jugés en août 1917 conformément aux décrets du gouvernement provisoire. »

Les archives ont été minutieusement examinées, poursuit Baïkalov, par une commission d'enquête nommée par le D^r V.M. Kroutovski, commissaire de la province, et comprenant des avocats, des personnalités publiques, mais aucun bolchévik. Baïkalov fut mêlé aux affaires des agents de l'Okhrana en qualité d'accusateur public et eut accès à toute la documentation. Il aurait donc eu connaissance de toute pièce relative à Staline, que personne n'avait intérêt à cacher. Si la lettre Erémine était authentique, l'original se serait trouvé là.

Baïkalov exprime ensuite ses « plus grands doutes » sur le texte même de la lettre et confirme ce qui est dit plus haut quant au « Cher Monsieur ». (Il faut croire que le faussaire avait oublié la « table des rangs ».) Autant qu'il puisse en juger d'après le télégramme publié dans la *Rousskaïa Mysl*, à travers les traductions, Baïkalov conclut à la fausseté de la lettre. Ce qui n'empêche, ajoute-t-il, que si Staline n'a pas été un agent payé de l'Okhrana, il fut tout de même un dénonciateur, il a certainement livré ses deux camarades Tsintsadzé et Chaoumian, ainsi que

Baïkalov l'a relaté dans son livre : *J'ai connu Staline*. En pareils cas, Staline agissait par haine et vengeance, non en tant qu'agent au service de l'Okhrana. (Exactement ce que B. Souvarine disait de son côté.)

Enfin, comble de malchance pour le faussaire, le *Novoié Rouskoïé Slovo* de New-York vient de publier un article de G. Aronson qui donne le coup de grâce : vérification faite dans le recueil historique *Chute du Régime Tsariste*, établi par la Commission d'enquête du Gouvernement provisoire, le chef de gendarmerie Erémine, pseudo-signataire du « document », n'était plus en fonctions à Pétersbourg le 12 juillet 1913; il avait été muté en Finlande le 11 juin précédent. On a donc rarement vu un faux plus faux que ce faux.

La cause paraît suffisamment entendue.

**

Reste l'article à intentions tapageuses d'Alexandre Orlov d'après lequel tout un dossier de documents révélant le passé policier de Staline aurait été découvert en 1936 dans des archives pourtant maintes fois scrutées, transmis à Kossior et à Iakir en Ukraine et communiqué par Iakir à Toukhatchevski. Celui-ci partagea le secret avec Gamarnik et d'autres généraux. D'où le « complot Toukhatchevski » et le massacre qui s'ensuivit : Staline supprima tous les officiers susceptibles de connaître l'existence de documents compromettants pour sa noble réputation, environ 5.000 personnes (que de gens dans le secret, surtout si l'on songe qu'à l'époque, les plus sérieuses évaluations portaient à 30.000 le nombre de militaires exterminés par Staline).

Mais, dit Orlov, Staline n'a pas tué tous les initiés car le maréchal Joukov a vraisemblablement les pièces du dossier. Ce qui explique enfin la campagne pour découronner Staline, en apparence commencée à propos de crimes mineurs mais qui doit nécessairement aboutir à démasquer Staline en tant qu'agent provocateur. Orlov suppose que Joukov a dû passer les documents fatals à Khrouchtchev, la veille du XX^e Congrès, déterminant ainsi ce fameux discours de déboullonnage.

Que dire d'une telle histoire à dormir debout? Le moindre crime passé de Staline serait devenu le crime majeur du présent et Toukhatchevski aurait fomenté un complot par souci de moralité rétrospective. Rappelons simplement qu'aucun complot n'était possible ni concevable à l'époque, alors que personne n'osait parler à personne, que le fils dénonçait son père et que la mère répudiait ses enfants. Et qu'il n'y a jamais eu d'affaire Toukhatchevski, contrairement à ce racontent tant d'ignorants en Occident, que Toukhatchevski et Putna ont été mis en cause par Radek au cours du procès de Piatakov et autres, qu'il y a eu en réalité une affaire de Staline contre tout le parti de Lénine (dont il reste si peu de survivants) en plusieurs phases au cours desquelles les cadres de l'armée ont été « épurés » comme d'autre part les cadres du Parti, de l'économie collective, de la diplomatie, de toute l'intelligentsia soviétique.

Selon le roman-feuilleton d'Orlov, des milliers de gens auraient été instruits du grand secret de Staline depuis 1936, mais ce serait seulement en 1956 que le seul Orlov se décide à le divulguer, d'ailleurs sans la moindre preuve à l'appui. Et pourquoi a-t-il attendu vingt ans? Parce que, affirme-t-il, il craignait jusqu'à présent pour la vie de sa mère et de sa belle-mère, restées en U.R.S.S. Tandis que depuis le XX^e Congrès, il n'y a plus rien à craindre. Mais alors, que signifie la publication, en 1953, du livre d'Orlov intitulé *Histoire secrète des crimes de Staline*, plein de choses horribles, d'atrocités sans nom mises au

compte de Staline? Et qu'est-ce qui empêchait jusqu'à présent Orlov de faire publier la vérité par quelqu'un d'autre, n'ayant ni mère ni belle-mère exposée aux représailles?

De toute évidence, il a été décidé (on ne sait en quel haut lieu) que les tortures et les assassinats en série commis par Staline, l'extermination de millions de paysans, le pacte avec Hitler qui a amorcé la guerre mondiale, le massacre des prisonniers désarmés, la déportation en Sibérie de peuples allogènes, etc., ne sont que péchés véniels en comparaison avec l'affiliation à l'Okhrana, seul forfait inexpiable. Et Toukhatchevski, ce grand moraliste qui, soit dit en passant, n'était même pas communiste (son adhésion au Parti étant de pure forme), pouvait tout accepter, tout admettre, sauf l'évidence d'une félonie *relativement* mineure accomplie, à l'égard d'un parti qui n'était même pas le sien, un quart de siècle auparavant par Staline. Il a sacrifié sa vie et celle de milliers de compagnons d'armes en tant que justicier à retardement. Joukov, son héritier spirituel, venge à présent sa mémoire en exigeant, et en obtenant, de Khrouchtchev la déstalinisation en cours, simple prélude à la révélation publique du « plus horrible secret de Staline », le « crime le plus hideux concevable à un esprit soviétique ». Selon la formule, tout commentaire serait superflu.

Quant au terrible dossier confidentiel, que le haut fonctionnaire de police Vissarionov se réservait personnellement (« for his eyes only »), il est censé prouver que Staline savait le double jeu de Malinovski, jalousait ce dernier, cherchait à le supplanter, « s'efforçant désespérément d'obtenir de l'avancement dans le service secret tsariste ». C'est la première fois qu'en entend parler d'une hiérarchie dans le mouchardage. Malinovski, ose raconter Orlov, « avait le droit d'ajouter de nouveaux membres au Comité central » et ce fut lui qui « en 1912 mit Staline dans le Comité central », etc. On sait que le papier supporte tout. Mais le malheur pour Orlov, c'est que S.P. Melgounov se soit trouvé en prison avec Vissarionov, lequel ignorait tout de ce redoutable dossier confidentiel (voir plus haut).

Conclusion : Staline ayant été capable et coupable des pires trahisons et perfidies, il a bien pu, théoriquement parlant, se mettre au service de la police : mais rien jusqu'ici ne le prouve, et surtout pas le faux document paru dans *Life* ni l'article abracadabrant d'Alexandre Orlov.

**

Le jeudi 17 mai, au cours d'une séance de télévision pour l'Amérique, le général Bauffre a « rappelé les paroles de Lénine suivant lesquelles « le chemin de Moscou à Paris passe par l'Afrique du Nord » (cité d'après le *Monde*).

Il faut donc « rappeler » une fois de plus que Lénine n'a jamais prononcé ni écrit les paroles en question.

On remarquera que chaque citeur accommode la phrase à ses besoins de circonstance. Cette route qui a si souvent passé par Pékin passe maintenant par l'Afrique du Nord...

**

Dans le *Figaro* du 23 mai, M. François-Poncet termine un article en citant comme vraies les fausses déclarations de Manouïlski soi-disant faites à une « école de guerre politique » inexistante, et que l'*International Latex Corporation* a lancées à travers le monde par sa publicité dans la presse américaine (voir nos n° 144 et 151).

Bien entendu, personne encore n'a pu donner la moindre référence à l'appui de la pseudocitation de Manouïlski. Et pour cause.

Post-scriptum sur Svanidzé

ON a récemment appris que le fils unique d'Alexandre Svanidzé, auquel le faussaire G. Bessedovski a imputé trois de ses fabrications et dont il a donné un faux portrait, une fausse biographie (non content de lui attribuer un faux prénom), est mort au début de la guerre germano-soviétique en 1941. Sa mère, Marie Anissimovna, ne lui a survécu que de quelques mois. Cela n'a pas empêché Bessedovski de le voir par « un beau jour d'été 1951 » (Introduction à *Mon oncle Joseph*, édité chez Denoël, traduit par André Pierre pour la revue *Réalités*) et de raconter « qu'il s'était réfugié à Monaco et qu'il se préparait à partir pour l'Amérique du Sud », etc.

Rappelons que le grand « expert » I. Deutscher

n'a pas craint de citer un passage particulièrement ébouriffant des inepties du faux Boudou Svanidzé à l'appui de son bavardage stupide sur « Marxisme et Magie primitive » dans *La Russie après Staline*, publié aux Editions du Seuil.

Il a fallu que Staline meure pour que la correspondance soit rétablie entre les habitants de l'U.R.S.S. et le reste du monde, pour que les familles séparées par le sort puissent enfin échanger des informations privées entre survivants des années terribles du stalinisme et de l'hitlérisme. Marie Svanidzé avait à l'étranger des parents qui n'ont appris que tout récemment sa mort, ainsi que celle de son fils.

Militants socialistes et syndicalistes emprisonnés au delà du rideau de fer

ON sait que, lors de leur voyage à Londres, MM. Khrouchtchev et Boulganine furent reçus par les dirigeants du Parti travailliste, et que M. Gaitskell leur demanda la libération de quelques centaines de militants socialistes prisonniers, pour des raisons politiques, de l'autre côté du rideau de fer. Cette demande eut le don d'exaspérer le « premier secrétaire » du Parti communiste de l'U.R.S.S. qui se fâcha tout rouge.

Depuis, l'idée de demander la libération des prisonniers politiques en U.R.S.S. a fait son che-

min, et c'est ainsi que quelques personnalités connues du mouvement syndical international ont adressé aux deux dirigeants soviétiques une lettre ouverte dans laquelle ils donnent les noms de 384 hommes politiques — presque tous socialistes ou syndicalistes — actuellement détenus dans les prisons ou les camps de l'U.R.S.S. ou des démocraties populaires.

On trouvera ci-dessous leur lettre et la liste des noms reproduits d'après leur transcription anglaise.

Lettre ouverte aux dirigeants soviétiques

A MM. N.S. Khrouchtchev, Premier Secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de l'Union Soviétique, et

N.A. Boulganine, Président du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S., c/o Ambassade Soviétique, Londres, Angleterre.

Messieurs,

Un certain nombre des crimes attribués au régime stalinien sont actuellement reconnus et un certain nombre de personnes ont été réhabilitées à titre posthume ou ont été relâchées après avoir subi un emprisonnement injustifié. Aussi, nous tenons à vous rappeler le sort de ces dirigeants socialistes ou travaillistes et de ces membres éminents de syndicats, de coopératives ou d'autres organisations de travailleurs, qui sont toujours emprisonnés sans motif en Union Soviétique, dans les pays d'Europe orientale et en Chine.

Vous trouverez ci-joint une liste de ces dirigeants éminents; certains sont toujours en prison, d'autres, pour autant que nous sachions, ont été assassinés ou sont morts en prison ou dans des camps de concentration. Cette liste, qui est loin d'être exhaustive, sera complétée ultérieurement.

De nombreux militants ouvriers moins connus, dont

nous possédons les noms pour la plupart, sont toujours emprisonnés. D'autres encore ont été tués sans motif; ils n'ont jamais été réhabilités et leurs familles n'ont pas été dédommagées.

Nous estimons que le moment est venu de redresser ces torts. La justice envers les morts exige que leur mémoire soit blanchie. La justice envers les vivants exige qu'ils soient relâchés sans délai.

Nous nous adressons à vous au nom de la conscience universelle. Soyez assurés que nous n'aurons de cesse que justice entière soit rendue.

James B. CAREY, Président de l'« International Union of Electrical, Radio and Machine Workers » ;

Adolph HELD, Président du « Jewish Labor Committee » ;

Emil MAZEY, Secrétaire-Trésorier de l'« International Union, United Auto Workers » ;

David J. McDONALD, Président de la « United Steel Workers of America » ;

A. Philip RANDOLPH, Président international de la « Brotherhood of Sleeping Cars Porters » ;

Norman THOMAS ;

Giulio PASTORE, Secrétaire général de la « Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori ».

Liste des militants emprisonnés ou disparus

U. R. S. S.

Liste partielle des dirigeants syndicalistes et socialistes emprisonnés ou disparus.

SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Agapov Vladimir. | 23. Likhach Mikhail. |
| 2. Altovskii Aleksander. | 24. Morozov Sergei. |
| 3. Artemov Nikolai. | 25. Nadezhin G. |
| 4. Dobrovolskaya P.P. | 26. Panfilov F. |
| 5. Dobrovolskii S. | 27. Rakitniekov Nikolai. |
| 6. Donskoi Dimitrii. | 28. Rakov Dimtrii. |
| 7. Federovich Fyodor. | 29. Ratner Evgeniya. |
| 8. Feldman M. | 30. Rudkov P.A. |
| 9. Filipovskii V.M. | 31. Ryumin A.I. |
| 10. Flegontov A.M. | 32. Shestakov V.P. |
| 11. Furman A.S. | 33. Sizykh K. |
| 12. Gelfgot G. | 34. Svirskaya M.L. |
| 13. Gendelman Mikhail. | 35. Timofeev Evgenii. |
| 14. Gershtein Lev. | 36. Tseitlin Miokhail. |
| 15. Gisetti Aleksander. | 37. Utgov V. |
| 16. Gots Abram. | 38. Valchanskii S.I. |
| 17. Ivanov Nikolai. | 39. Vasilenko Ya.E. |
| 18. Ivanova Elena. | 40. Vedenyapin Mikhail. |
| 19. Kastakin L.L. | 41. Vityazev P. |
| 20. Kolosov Evgenii. | 42. Volskii V.K. |
| 21. Leontieva M. | 43. Zlobin P. |
| 22. Liberov Aleksander. | |

SOCIAL-DEMOCRATES

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bazarov-Rudnev Vlad. | 28. Kupriyanova Kseniya. |
| 2. Bogdanov Boris. | 29. Levinson-Benskii B. |
| 3. Broido Eva. | 30. Levit Roza. |
| 4. Bronshtein Mikhail. | 31. Levitskii-Tsederbaum V. |
| 5. Cherevanin-Lipkin F. | |
| 6. Deich Sofiya. | 32. Liber-Goldman M. |
| 7. Dnevnikskii-Tsederbaum Fyodor. | 33. Lokerman Aleksander. |
| 8. Drabkin Wulf. | 34. Osovskii Vladislav. |
| 9. Elman Roza. | 35. Petrenko Pyoter. |
| 10. Ezhov-Tsederbaum S. | 36. Poletika Elena. |
| 11. Fin-Enotayevskii A. | 37. Pume Mikhail. |
| 12. Frolov V.E. | 38. Rashkovskii Ivan. |
| 13. Gordon Polina. | 39. Rubin I. |
| 14. Grigoriev Rafail. | 40. Samarin-Spitsyn. |
| 15. Groman Ekaterina. | 41. Sandomirskaya M. |
| 16. Groman Vladimir. | 42. Sher Vasilii. |
| 17. Guberman O.Y. | 43. Sukhanov-Gimer N. |
| 18. Gurevich-Ber Naum. | 44. Svetsitskii Veniamin. |
| 19. Ikov-Mirov V. | 45. Vasilyev Boris. |
| 20. Kantorovich Emil. | 46. Volskii-Sokolov S. |
| 21. Katin-Yartsev V. | 47. Yakobson Lev. |
| 22. Kishin Ivan. | 48. Yakovlev Ivan. |
| 23. Kolokolnikov Pavel. | 49. Yunkerov Fyodor. |
| 24. Kranikhsfeld Andrei. | 50. Zaretskaya Sofiya. |
| 25. Krasnyanskaya Anna. | 51. Zhdanov A.N. |
| 26. Krichevskii A.G. | 52. Zolotarev Z.I. |
| 27. Kichin-Oranskii G. | 53. Zorokhovich Lev. |

Liste partielle des dirigeants syndicaux, agrariens et socialistes emprisonnés ou disparus.

1. Bojkov Eng. St., Parti agrarien.
2. Bratkov Petur, Parti socialiste.
3. Bronzov N., Parti agrarien.
4. Dandarevski Mincho, Parti agrarien.
5. Derjanski Angel, Parti agrarien.
6. Dertliev Petur, Parti socialiste.
7. Drenski B. Sp., Parti agrarien.
8. Gichev Dimiter, Parti agrarien.
9. Girginov Alexander, Parti démocrate.

DIRIGEANTS DES SYNDICATS LIBRES

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Baksin Iliia. | 12. Poplyak F. |
| 2. Belovskii Frants. | 13. Romanov A.V. |
| 3. Berg Evgenii. | 14. Shtilman R. |
| 4. Breido Grigorii. | 15. Shlionskii N. |
| 5. Danilin Pyotr. | 16. Smirnov Aleksander. |
| 6. Devyatkin Aleksander. | 17. Trakhtenberg Khaim. |
| 7. Gyzovlev Kuzma. | 18. Treiger Nikolai. |
| 8. Konstantinovskii A. | 19. Voronin Ivan. |
| 9. Kuzovlev Aleksei. | 20. Yudin Filip. |
| 10. Malkin Aleksei. | 21. Yudov A. |
| 11. Palkin Boris. | 22. Zimin Aleksander. |

SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES DE GAUCHE

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Batashev I. | 14. Mirokhov A.M. |
| 2. Bilima-Pasternak P.A. | 15. Novikov N. |
| 3. Derzhavin P.V. | 16. Oganovskii V.M. |
| 4. Eliseev I.E. | 17. Osokin V.M. |
| 5. Filatov E.F. | 18. Poluboyarinov F.I. |
| 6. Izmailovich Ekaterina. | 19. Popov A.I. |
| 7. Kakhovskaya I.K. | 20. Samokhvalov T.D. |
| 8. Kamkov-Kats Boris. | 21. Soloviev S.F. |
| 9. Karelin A. | 22. Spiridonova Mariya. |
| 10. Krayevskaya G.V. | 23. Surkova L. |
| 11. Leibovich B.G. | 24. Trutovskii V.E. |
| 12. Maiorov Ivan. | 25. Zhukov M.S. |
| 13. Melnikov G.K. | |

Liste des dirigeants du « Bund » socialiste juif arrêtés par les Soviets en Europe orientale en 1939-1941.

1. Adler Szmul, de Varsovie, rédacteur du journal « Folkscajtung », arrêté à Lida en 1940.
2. Anachowicz Ch., de Bialystok, arrêté en 1939.
3. Antman Ryfka, de Brest-Litovsk, arrêté en 1939.
4. Aronowicz Jozef, de Vilno, arrêté en 1939.
5. Bernsztajn Sz, de Vladimir-Volinsk, arrêté en 1939.
6. Dolinka Berl, de Pinsk, arrêté en 1939.
7. Fiamenbaum Benjamin, de Bialystok, arrêté en 1939.
8. Glojderman Szmul, de Pinsk, arrêté en 1939.
9. Goldman Saul, membre du Comité central du « Bund » en Pologne, arrêté en 1939.
10. Kaswan Markus, de Czernovitch, membre du Comité central du « Bund » en Roumanie, arrêté en 1941.
11. Lew Hersch, de Brest-Litovsk, arrêté en 1939.
12. Majzil Dr. Noah, de Riga, membre du Parlement letton, arrêté en 1941.
13. Rabinowicz Izak, de Riga, arrêté en 1941.
14. Rosenthal Anna, membre du Comité central du « Bund » en Pologne, arrêtée à Vilno en 1939.
15. Szifris Leib, de Grodno, arrêté en 1939.
16. Sziakman Aron Judel, de Pinsk, membre du Conseil municipal, arrêté en 1939.
17. Sznajder Dawid, de Brest-Litovsk, arrêté en 1939.
18. Szopfisz L., de Bialystok, arrêté en 1939.
19. Teitel Dr. Josef, de Vilno, membre du Conseil municipal, arrêté en 1939.

BULGARIE

10. Gorov, V., Parti agrarien.
11. Iordanov Georgi, Parti agrarien.
12. Ivanov Tsveti, dirigeant syndical et membre du Parti socialiste.
13. Koev Petur, Parti agrarien.
14. Koprnikov Ivan, Parti socialiste.
15. Kovachev Iordan, Parti agrarien.
16. Kulchev Kosta, dirigeant du Parti social-démocrate et du Syndicat des Instituteurs.
17. Kunev Trifun, dirigeant du Parti agrarien.
18. Mouraviev Konstantin, Parti agrarien.
19. Pachourov Dr. N., Parti agrarien.

20. **Peshev** Al., Parti agrarien.
21. **Popov** Ch. G., Parti agrarien.
22. **Siavov** Krum, Parti socialiste.
23. **Stambolov** St D., Parti agrarien.
24. **Turpanov** Petko, Parti socialiste.
25. **Vassilev** Dr. G., Parti agrarien.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Liste partielle des dirigeants syndicaux, agrariens et socialistes emprisonnés ou disparus.

1. **Cepelak** K., dirigeant syndicaliste.
2. **Drtina** Dr. Prokop, ancien ministre de la Justice.
3. **Dundr** Vojtech, dirigeant social-démocrate, secrétaire général du Syndicat des Métaux.
4. **Goerner** Vladimir, dirigeant du Parti social-démocrate.
5. **Henzlik** A., dirigeant syndicaliste.
6. **Jarolim** C., dirigeant syndical.
7. **Kajer** J., dirigeant syndical.
8. **Kluzak** Vaclav, ancien vice-président du Syndicat des Instituteurs.
9. **Lichner** Jan, ancien ministre de la Défense.
10. **Samek** J., dirigeant syndicaliste.
11. **Trzicki** Frantisek, ancien procureur général.
12. **Ursiny** Jan, vice-président du Gouvernement.
13. **Volf**, dirigeant syndical.
14. **Volkova** D., dirigeant syndical.
15. **Vrba**, dirigeant syndical.
16. **Zuzek** F., dirigeant syndical.

HONGRIE

Liste partielle des dirigeants syndicaux, agrariens et sociaux-démocrates arrêtés ou disparus.

1. **Arany** Balint, Parti des Petits Propriétaires.
2. **Barrei** Jyulia, ancien maire social-démocrate de Kispest (arr. de Budapest).
3. **Bechtler** Peter, membre du Syndicat des Menuisiers, ancien maire adjoint de Budapest.
4. **Borbely** Janos, dirigeant du Syndicat des Mineurs, ancien député social démocrate.
5. **Buchler** Jozsef, ancien secrétaire d'arrondissement du Parti social-démocrate.
6. **Csaplár** Peter, ancien secrétaire de la S.Z.O.T. (C.G.T. hongroise).
7. **Dabi** Lajos, dirigeant du Syndicat des Métaux.
8. **Filler** Laszlo, député, membre du Parti des Petits Propriétaires.
9. **Geszatesy** Jenoe, ancien député social-démocrate.
10. **Hegyí** Imri, dirigeant du Syndicat des Métaux, ancien député social-démocrate.
11. **Hubai** Janos, ancien secrétaire général du Syndicat des Tanneurs.
12. **Ivanics** Istvan, ancien président du Syndicat de l'Acier.
13. **Jacko** Pal, député du Parti des Petits Propriétaires.
14. **Jancsecz** Imre, membre de la direction de la S.Z.O.T.
15. **Juhasz** Vilmos, ancien député social-démocrate.
16. **Jyorki** Dr. Imre, directeur du Syndicat des Consommateurs, conseiller juridique de la S.Z.O.T., député social-démocrate.
17. **Kallai** Sandor, dirigeant du Syndicat du Bâtiment, ancien député social-démocrate.
18. **Kapmocs** Ferenc, député, Parti des Petits Propriétaires.
19. **Kelemen** Jyulia, dirigeant de la S.Z.O.T.
20. **Kertesz** Miklos, ancien secrétaire de syndicat, député social-démocrate.
21. **Kishazi** Odon, ancien président de la S.Z.O.T.
22. **Komuves** Jozsef, ancien président de la S.Z.O.T.
23. **Kovacs** Bela, secrétaire général du Parti des Petits Propriétaires.
24. **Laborcz** Istvan, dirigeant du Syndicat des Métaux.
25. **Mateovics** Ferenc, député, Parti chrétien.
26. **Menyhart** Istvan, président du Syndicat des Transports.

27. **Mero** Ignac, dirigeant du Syndicat des Travailleurs Libres, membre du Parti social-démocrate.
28. **Nagy** Jenoe Pal, secrétaire du Parti social-démocrate de Ujpest (arr. de Budapest).
29. **Papt** Jyulia, dirigeant du Syndicat du Bâtiment.
30. **Pavlovski** M^{me} Ferenc, membre du Conseil National des Femmes.
31. **Pavlovski** Ferenc, dirigeant du Syndicat des Typographes, député social-démocrate.
32. **Piller** Jyula, ancien rédacteur du journal syndical de Ujpest.
33. **Pozsgay** Jyula, dirigeant du Syndicat des Typographes, député social-démocrate, vice-président du Gouvernement.
34. **Revesz** Undras, secrétaire du Syndicat des Employés de Budapest.
35. **Sipeki** Dr Geza, conseiller juridique de la S.Z.O.T.
36. **Steinherz** Simon, dirigeant du Syndicat des Métaux.
37. **Szabo** Janos, député social-démocrate.
38. **Szeder** Ferenc, président du Syndicat des Ouvriers Agricoles, député social-démocrate, ancien secrétaire général du Parti social-démocrate.
39. **Takacs** Ferencz, député social-démocrate.
40. **Takacs** Jozsef, ancien dirigeant du Syndicat des Ouvriers Agricoles, député social-démocrate.
41. **Takacs** Tivadar, dirigeant du Syndicat des Transports.
42. **Turi** Istvan, dirigeant du Syndicat des Ouvriers Agricoles, député social-démocrate.
43. **Udvaros** Istvan, dirigeant du Syndicats des Cheminots, député social-démocrate, ancien maire de Gyoeer.
44. **Valentiny** Dr Agoston, député social-démocrate, maire de Szeged.
45. **Vidovics** Ferenc, membre du Parti des Petits Propriétaires.
46. **Visnyei** Sandor, dirigeant du Syndicat des Métaux.
47. **Vas** Miklos, secrétaire adjoint de la S.Z.O.T.
48. **Zeiner** Ferenc, dirigeant du Syndicat des Transports d'Etat.
49. **Zentai** Vilmos, député social-démocrate.
50. **Zsedenyi** Bela, premier président de la République d'après-guerre.

LETTONIE

Liste partielle des dirigeants syndicalistes et politiques emprisonnés ou disparus.

1. **Apinis** Davis, député, membre du Comité central du Parti agrarien des paysans et des petits propriétaires, déporté en Sibérie en juin 1941.
2. **Bumeister** K., député social-démocrate, déporté.
3. **Dukurs** Roberts, éditeur, député social-démocrate, déporté.
4. **Erhards** Ernst, député, membre du Comité central du nouveau Parti agrarien des paysans et des petits propriétaires, déporté en Sibérie en juin 1941.
5. **Irbe** Karlis, député du Parti de l'Union Chrétienne et des Travailleurs.
6. **Irbuls** Stanislavs, vice-ministre de l'Agriculture, député, membre du Parti chrétien paysan et catholique, déporté.
7. **Ivanovs** Roberts, député social-démocrate, déporté.
8. **Kalnins** Nikolajs, député social-démocrate, déporté.
9. **Kaulins** Janis, député, membre du Comité central du nouveau Parti agrarien des paysans et des petits propriétaires, déporté en Sibérie en juin 1941.
10. **Kindzulis** Jezups, éditeur, membre de l'Union des Paysans progressifs de Lagale, député, déporté.
11. **Lindins** Rudolfs, éditeur, député social-démocrate, déporté.
12. **Meikuls** Augusts, membre du Comité central du nouveau Parti agrarien des paysans et des petits propriétaires, déporté en Sibérie en juin 1941.
13. **Milbergs** Gotfrids, député, membre du nouveau Parti agrarien des paysans et des petits propriétaires, déporté en Sibérie en juin 1941.
14. **Pastors** Alfons, président du Comité central du Parti chrétien paysan et catholique, éditeur, député,

- déporté.
15. **Pipina** Berta, député, membre du Centre démocrate, présidente du Centre de l'Union Internationale des Femmes, déportée.
 16. **Rudzis** J., député social-démocrate, déporté.
 17. **Rudzitis** Peteris, éditeur, membre du Parti chrétien paysan et catholique, déporté.
 18. **Rancans** Antons, physicien, ministre des Affaires sociales, député, membre du Parti chrétien paysan et catholique.
 19. **Seile** Valerija, instituteur, député, déporté.
 20. **Trasuns** Jezups, député, dirigeant de l'Union des Paysans progressifs de Lagale, déporté.
 21. **Veckalns** A., député social-démocrate, dirigeant syndicaliste, déporté.
 22. **Vesmanis** Berta, député social-démocrate, déporté.
 23. **Vesmanis** Fricis, député social-démocrate, président du Parlement, déporté.
 24. **Visna** J., député social-démocrate, déporté.
 25. **Volonts** Janis, maire de Daugavpils, membre du Parti chrétien paysan et catholique.
 26. **Ziemelis** Edmund, professeur, député, membre du Comité central du nouveau Parti agrarien des paysans et des petits propriétaires, déporté en Sibérie en juin 1941.

LITHUANIE

Liste partielle des dirigeants syndicalistes et politiques, emprisonnés ou disparus.

1. **Aleksa** Jonas, dirigeant du Parti paysan, professeur d'Université, arrêté le 11 juillet 1940.
2. **Bistras** Leonas, premier ministre, président du Parlement, ministre des Affaires étrangères, de la Défense nationale, dirigeant du Parti chrétien démocrate, professeur d'Université, journaliste, arrêté le 11 juillet 1940.
3. **Bizaubhas** Kazys, vice-président du Conseil, ministre de l'Instruction publique, membre du Comité central du Parti chrétien démocrate, arrêté en décembre 1940, condamné à 20 ans de travaux forcés (sort inconnu).
4. **Buozius** Juczcas, membre du Comité central du Parti catholique agrarien, déporté en Sibérie le 16 juin 1941 (sort inconnu).
5. **Carneckis** Valdemaras, ministre des Affaires étrangères, dirigeant du Parti chrétien démocrate, arrêté et déporté en Sibérie le 14 juin 1941.
6. **Dagelis** Jonas, secrétaire général du Parti catholique agrarien, député, arrêté le 11 juillet 1940, condamné à 10 ans de travaux forcés (sort inconnu).
7. **Dagilis** Rev. Juozas, député, membre du Comité central du Parti chrétien démocrate, arrêté en 1947.
8. **Dielininkaitis** Pranas, vice-président de la Fédération des syndicats chrétiens, professeur d'Université, journaliste, arrêté le 11 juillet 1940, condamné à 25 ans de travaux forcés.
9. **Dovydaitis** Pranas, premier ministre, président de la Fédération des syndicats chrétiens, professeur d'Université, arrêté le 14 juin 1941 et déporté dans un camp de travaux forcés.
10. **Jankevicius** Juozas, ministre des Communications, dirigeant du Parti paysan, arrêté en novembre 1940, condamné à 8 ans de travaux forcés.
11. **Jokantas** Dr Kazys, ministre de l'Instruction publique, député, dirigeant du Parti catholique paysan, arrêté le 14 juin 1941, déporté en Sibérie.
12. **Kalnenas** Jonas, secrétaire général du Parti paysan populaire, arrêté le 14 juin 1941 et déporté en Sibérie (sort inconnu).
13. **Leonaite** M^{lle} Ona, dirigeante du Parti social-démocrate, arrêtée en 1949 et déportée en Sibérie (sort inconnu).
14. **Lipcius** Mykolas, dirigeant du Parti chrétien démocrate, arrêté le 11 juillet 1940, condamné à 12 ans de travaux forcés.
15. **Masiliunas** Jonas, ministre des Communications, dirigeant du Parti chrétien démocrate, arrêté le 14 juin 1941 et déporté en Sibérie.

16. **Mikslys** Feliksas, président du Parti catholique paysan, arrêté en 1949 et déporté en Sibérie (sort inconnu).
17. **Petrulis** Vytautas, premier ministre, ministre des Finances, dirigeant du Parti catholique paysan, arrêté le 11 juillet 1940 et condamné à 20 ans de travaux forcés (sort inconnu).
18. **Rackauskas** Vytautas, dirigeant du Parti paysan populaire, député, arrêté le 14 juillet 1941 et déporté en Sibérie.
19. **Skrupskelis** Ignas, professeur d'Université, rédacteur d'un quotidien catholique, arrêté le 11 juillet 1940 et condamné à 20 ans de travaux forcés.
20. **Starkus** Zigmantas, dirigeant du Parti chrétien démocrate, arrêté le 11 juillet 1940 et condamné à 12 ans de travaux forcés.
21. **Stulginskis** Aleksandras, président de la République, arrêté le 11 juillet 1940, condamné à 12 ans de travaux forcés (sort inconnu).
22. **Stays** Konstantinas, maire de Vilnius, arrêté le 11 juillet 1940, condamné à 12 ans de travaux forcés.
23. **Tamosaitis** Antanas, professeur d'Université, ministre de la Justice, arrêté le 11 juillet 1940, condamné à 12 ans de travaux forcés (sort inconnu).
24. **Toliusis** Juozas, dirigeant du Parti paysan populaire, arrêté le 10 août 1940.
25. **Tomkus** Juozas, journaliste, dirigeant du Parti nationaliste, arrêté le 11 juillet 1940.
26. **Velykis** Mykolas, dirigeant du Parti paysan populaire, arrêté en 1945, condamné à 12 ans de travaux forcés.
27. **Zygelis** Balys, dirigeant du Parti paysan populaire, arrêté le 14 juin 1941, déporté en Sibérie (sort inconnu).
28. **Zvironas** Antanas, dirigeant du Parti social-démocrate, professeur d'Université, arrêté en 1945 et condamné à 20 ans de travaux forcés.

POLOGNE

Liste partielle des dirigeants syndicalistes et politiques, emprisonnés ou disparus.

1. **Anski** Augusty, rédacteur du journal du Parti paysan « Gazeta Ludowa ».
2. **Antczak** Antoni, dirigeant du Parti chrétien du travail.
3. **Bryja** Wincenty, dirigeant du Parti paysan.
4. **Bukowski** Stanislaw, dirigeant du Parti chrétien du travail.
5. **Chacinski** Jozef, dirigeant du Parti chrétien du travail.
6. **Czarnowski** Eugeniusz, dirigeant du Parti national démocratique.
7. **Czuma** Ignacy, professeur à l'Université catholique de Lublin.
8. **Hausner** Artur, député, membre du Parti social-démocrate.
9. **Hoppe** Jan, dirigeant du Parti chrétien du travail.
10. **Jankowski** Jan, vice-président du Conseil du Gouvernement polonais en exil.
11. **Jasvkwicz** Stanislaw, membre du Conseil des ministres clandestin, membre du Parti national démocratique.
12. **Kaczynski** Zygmunt, ministre de l'Instruction publique, dirigeant du Parti chrétien du travail.
13. **Kaminski** Col. Franciszek, commandant en chef des brigades de paysans de l'armée clandestine antinazie.
14. **Kobylanski** Kazimierz, dirigeant du Parti national démocratique.
15. **Kwasieborski** Jozef, dirigeant du Parti chrétien du travail.
16. **Nabobnik** Jozef, député, membre du Parti paysan.
17. **Okulicki** Leopold, commandant en chef de l'armée clandestine.
18. **Osiejowa** Genowefa, députée, présidente de la Ligue des Femmes Paysannes.
19. **Ostrowski** Wladyslaw, dirigeant du Parti paysan et chef du Mouvement clandestin antinazi.

20. **Pajdak** Antoni, membre du Conseil des ministres clandestin, dirigeant du Parti socialiste.
21. **Piotrowski** Zygmunt, membre du Parti social-démocrate.
22. **Puzak** Kazimierz, président du Conseil de l'Unité nationale, membre du Parti socialiste et du Mouvement clandestin.
23. **Sonta**, colonel du bataillon des paysans de l'armée clandestine.
24. **Studentowicz**, dirigeant du Parti chrétien du travail.
25. **Urbanski** Franciszek, dirigeant du Parti chrétien démocrate.
26. **Weker** Cecylia, dirigeant du Parti chrétien du travail.
27. **Zdanowski**, dirigeant socialiste et syndicaliste.

ROUMANIE

Liste partielle des dirigeants syndicalistes et politiques emprisonnés ou disparus.

1. **Anghel** N., Parti national paysan.
2. **Bozdoc** I., Parti national paysan.
3. **Capetianeanu** I., Parti national paysan.
4. **Cercega** Traion, dirigeant du Syndicat des Métaux.
5. **Constantinescu** Gheorghe, Parti national paysan.
6. **Coslovschi** Orest, Parti national paysan.
7. **Cristescu** Gh., Parti national paysan.
8. **Damian** Titus, Parti national paysan.
9. **Danciu** C., Parti national paysan.
10. **Dobrescu** Aurel, Parti national paysan.
11. **Dragos** Ghita, Parti national paysan.
12. **Fiuera** Ion, président de la Confédération Générale du Travail.
13. **Fotino** George, Parti libéral.
14. **Grigorovici**, Parti national paysan.
15. **Grosu** Virgil, Parti national paysan.
16. **Halipa** Pan, Parti national paysan.
17. **Hromatka** George, dirigeant du Syndicat des Métaux.

18. **Hudita** Prof. Ion, Parti national paysan.
19. **Ilie** Ion, Parti national paysan.
20. **Jumanca** Iosif, ancien vice-président de la Confédération Générale du Travail.
21. **Leon** Ion, Parti national paysan.
22. **Leucutia** Aurel, Parti national paysan.
23. **Lupescu** Ion, Parti national paysan.
24. **Macarascu** Gica, Parti national paysan.
25. **Maglasu**, secrétaire du Syndicat des Transports.
26. **Marinoche**, Parti national paysan.
27. **Meline** Vasile, Parti national paysan.
28. **Micsunesti** Polizu, Parti national paysan.
29. **Mihalache** Ion, vice-président du Parti national paysan.
30. **Mikaila** Petre, Syndicat des Mineurs, président de la Confédération Générale du Travail.
31. **Mirescu** Ion, secrétaire général de la C.G.T.
32. **Moldovan** Dimitrie, Parti national paysan.
33. **Mustetiu** Iosif, dirigeant du Syndicat des Métaux.
34. **Penescu** Nic., Parti national paysan.
35. **Petrescu** Dr I., Parti national paysan.
36. **Percec** Ion, Parti national paysan.
37. **Pop** Gheorghe, Parti national paysan.
38. **Pop** Leonida, Parti national paysan.
39. **Popescu** Zorica, Parti national paysan.
40. **Raducanu** Ion, Parti national paysan.
41. **Romulus** Dan, dirigeant de la Confédération Générale du Travail, représentant du Syndicat des Typographes, ancien président, secrétaire général du Parti social-démocrate.
42. **Romniceanu** Misu, Parti libéral.
43. **Roxin** Teodor, Parti national paysan.
44. **Saveanu** Sauciu, Parti national paysan.
45. **Shileru** Aristide, Parti national paysan.
46. **Simionescu** Cezar, Parti national paysan.
47. **Simionescu** Gheorghe, Parti national paysan.
48. **Spineanu** Cezar, Parti national paysan.
49. **Vlad** Aurel, Parti national paysan.
50. **Zane** George, Parti national paysan.

Le défilé du Premier Mai en Allemagne soviétique

LES fanfares de l'armée nationale populaire annoncent le commencement du défilé des travailleurs en l'honneur du premier mai. Pour la première fois le défilé traditionnel de mai commence avec les unités de l'armée nationale populaire. Les soldats, sous-officiers et officiers sont la chair de la chair et le sang du sang de la classe ouvrière allemande unie qui, ensemble avec les travailleurs du monde entier, fête aujourd'hui le jour de combat de la classe ouvrière internationale.

Des unités des forces armées de terre, de mer et de l'air se sont disposées dès une heure avant le défilé sur la place Marx-Engels. Au son des fanfares, venant de directions opposées, deux automobiles Horch, noires et chromées se rencontrent au milieu de la place. Le général commandant le défilé, le général de corps d'armée Rentzch, présente au ministre de la défense nationale, le général d'armée Stoph, les unités de troupe participant à la parade. Au son de la marche de Yorck, jouée par quatre corps de musique, les deux voitures passent ensemble devant le front des unités au garde à vous. Le général Stoph salue les troupes qui présentent les armes : « Camarades soldats, sous-officiers et officiers, je vous salue et vous félicite à l'occasion du premier mai, jour de combat de la classe ouvrière internationale ! ». Un triple hourrah ! est la réponse des soldats, sous-officiers et officiers au ministre.

Au bout de quelques instants, les fanfares son-

nent de nouveau ; les corps de musique se placent en face de la tribune d'honneur : le défilé de mai des forces armées nationales de notre République commence. Au pas de parade défilent devant la tribune d'honneur, soldats, sous-officiers et officiers — à leur tête, un aspirant porte le drapeau du régiment : un drap noir-rouge-or entouré d'une cordelette d'or et portant au milieu les armes de la République démocratique allemande entourées de la devise : « Pour la protection de la puissance des paysans et des ouvriers ». De chaque côté du porte-étendard, un officier, sabre au clair.

Suivent des unités des forces armées de terre, de mer et de l'air, fusil en main ou fusil-mitrailleur devant la poitrine ; viennent ensuite le premier régiment mécanisé de la première division mécanisée qui avait été la veille solennellement assermenté au service du premier Etat allemand d'ouvriers et de paysans. Les compagnies défilant au pas de parade sont suivies par des unités motorisées, à leur tête plusieurs escadrons de motocyclistes. Le défilé des unités mécanisées se terminait par de nombreuses nouvelles auto-blindées de transport de troupes sur lesquelles soldats et sous-officiers en casque d'acier se tenaient au garde à vous.

Le défilé de nos forces armées a duré une demi-heure.

(*Neues Deutschland*, organe officiel du Comité central du P.C. est-allemand (S.E.D.), le 2 mai 1956.)

La déstalinisation en Pologne

DE tous les pays satellites de l'U.R.S.S., la Pologne est certainement celui où la « déstalinisation » est allée le plus loin et revêt le caractère le plus spectaculaire. Plusieurs facteurs semblent être à la base de ce phénomène, et notamment le caractère farouchement individualiste des Polonais, l'hostilité de l'immense majorité de l'opinion polonaise à l'égard de l'Union soviétique et du communisme, les conditions particulières, enfin, qui ont accompagné la soviétisation de la Pologne, lesquelles différaient sur certains points de celles qui prévalaient dans d'autres « démocraties populaires ». Ainsi, par exemple, il n'y a jamais eu en Pologne d'exécutions aussi bouleversantes que celles de Slansky et de Clementis en Tchécoslovaquie, de Rajk en Hongrie, de Kostov en Bulgarie. C'est donc en Pologne qu'en dernier ressort la « déstalinisation » a trouvé le terrain psychologiquement le mieux préparé et le plus facile.

Deux phénomènes distincts

Encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'on nomme « déstalinisation ». Car, en Pologne, tout comme dans les autres « démocraties populaires », on assiste actuellement à deux modes de déstalinisation, parfois indépendants l'un de l'autre, bien que parallèles. Le premier, c'est la déstalinisation proprement dite. Il vient d'en haut, du sommet, et consiste à renvoyer, à mettre dans l'ombre, provisoirement peut-être, toutes les personnalités du régime, grandes ou moyennes, trop compromises par leur stalinisme outrancier. C'est dans cette catégorie qu'il faut ranger les assez nombreuses démissions récentes de ministres et de procureurs polonais, ainsi que la disgrâce et même l'arrestation de certains hauts fonctionnaires de la police secrète (Bezpieka).

L'autre phénomène ne constitue qu'une *conséquence* de la déstalinisation. On le nommera plutôt « dégel ». Il est la réaction de la base communiste, de l'opinion publique, et, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il se traduit dans la presse polonaise. Il s'agit là d'une sorte de réaction en chaîne. La déstalinisation, ordonnée au sommet, a déclenché à la base des réactions qui, souvent, ont dépassé les prévisions des dirigeants communistes et dont ces derniers ne sont peut-être plus toujours maîtres.

Comme cela se produit fort souvent lorsqu'il est question du communisme, l'Occident libre semble, cette fois encore, évaluer incorrectement ce qui se passe. La presse occidentale ne parle que des démissions de ministres et de hautes personnalités du régime polonais, de leur remplacement par d'autres, d'une certaine amnistie, d'une session de six jours du Sejm (Diète) polonais qui, subitement, comme on nous assure à Varsovie, s'est transformé en un « véritable Parlement ». A tous ces événements, décidés d'en haut, ou plutôt imposés par Moscou, la presse occidentale attache une grande importance. Par contre, elle ne consacre que peu de place aux remous provoqués par la déstalinisation, aux réactions de la base, à celles de la presse polonaise, ces dernières souvent stupéfiantes.

Pourtant, ce sont ces réactions, souvent spontanées, violentes, passionnées, débordant parfois le cadre tracé par le régime, qui sont les seules vraiment importantes et intéressantes. En effet, si la déstalinisation peut finir un jour et même se voir remplacée par la « réstalinisation », si elle ne constitue peut-être qu'un phénomène passager, l'incidence qu'elle a eue déjà et qu'elle

aura sur l'opinion polonaise, le « dégel », même s'il n'est que temporaire, qu'elle a provoqué, l'ébullition des esprits et le souffle de liberté, même très relative, qui lui firent suite, tout cela ne s'effacera pas du jour au lendemain, ne tombera pas dans l'oubli, mais aura, au contraire, des répercussions durables.

Les ordres de Moscou

Analysons le premier phénomène, celui qui vient d'en haut : la déstalinisation polonaise proprement dite. Deux remarques en disent long sur la valeur réelle des changements qui, comme on nous l'assure, sont en train de se produire au sommet. Le Primat de Pologne, Mgr. Wyszynski, n'a toujours pas retrouvé sa liberté et nul en Pologne, sauf les tenants du pouvoir et la police secrète, ne sait où il est détenu. Mais il y a mieux. Mgr. Kaczmarek, évêque de Kielce, condamné en 1953 à douze ans de prison et remis en liberté conditionnelle en 1955, à cause de son très mauvais état de santé, vient d'être arrêté à nouveau et jeté en prison. Mgr. Kaczmarek était malade et alité : cela n'a pas empêché les agents de la police secrète de l'emmener aussitôt.

Un certain nombre de hautes personnalités du régime communiste polonais, ministres, procureurs et autres, viennent d'être limogées et quelques hauts fonctionnaires de la police arrêtés. Ainsi furent limogés : Berman, vice-président du Conseil, Radkiewicz, ministre des Fermes d'Etat et précédemment ministre de la Sécurité; Swiatkowski, ministre de la Justice, Skrzyszewski, ministre des Affaires étrangères; Sokorski, ministre de la Culture, ainsi que le procureur général (civil) S. Kalinowski et le procureur militaire principal, Zarako-Zarakowski. Furent arrêtés notamment : R. Romkowski, ancien ministre adjoint de la Sécurité du temps de Radkiewicz, et Feigin, haut fonctionnaire de la police secrète.

Ces limogeages, ces arrestations, ont-ils vraiment l'importance qu'on leur donne en Occident? Nous ne le pensons pas. Quant à Radkiewicz, sa disgrâce date de longtemps, plus exactement de l'affaire Beria, qui fut son grand protecteur. C'est en 1954 que celui qui, pendant neuf ans, avait été le maître tout puissant de l'appareil policier de la Pologne soviétisée, fut renvoyé de son poste de ministre de la Sécurité de l'Etat et relégué à celui, tout à fait secondaire, de ministre des Fermes d'Etat. A partir de ce moment, il n'était plus qu'un personnage sans importance et son actuelle exclusion du gouvernement et des organes directeurs du parti ne revêt guère de signification.

On peut dire la même chose de l'arrestation des deux ex-hauts personnages de la police, Romkowski et Feigin. Leur disgrâce, qui date de février 1955, suivit, elle aussi, celle de Radkiewicz et plus encore, la fameuse affaire du colonel Swiatlo, officier supérieur de, cette même police, qui, ayant « choisi la liberté » à Berlin-Ouest, fit à la Radio « Free Europe » une série de révélations, particulièrement compromettantes pour l'appareil policier du régime de Varsovie. C'est d'ailleurs en compagnie de Feigin que Swiatlo se trouvait à Berlin-Est, lorsqu'il passa à Berlin-Ouest pour « choisir la liberté ». Depuis les révélations de Swiatlo, le chef direct de ce dernier, Feigin, ainsi que le supérieur des deux, Romkowski, n'étaient plus que des « morts en sursis ». Dans la conjoncture actuelle, ils étaient prédestinés à jouer le rôle de boucs émissaires. Leur arrestation était dans l'ordre naturel des choses.

Quant au limogeage du ministre de la Justice, Swiatkowski, et des deux procureurs, Kalinowski et Zarako-Zarakowski, il n'a, lui non plus, rien qui puisse surprendre. Puisque, tout comme en Union soviétique, il est question en Pologne, depuis la liquidation de Béria et la disgrâce de Radkiewicz, d'«abus de pouvoir» et d'«illégalités», commis pendant de longues années par les organes de sécurité et ceux de la Justice, puisque la conjoncture actuelle et les consignes de Moscou imposent la réhabilitation d'un certain nombre de victimes de ces abus, il fallait bien, là encore, trouver quelques boucs émissaires suffisamment haut placés, dont le limogeage spectaculaire consacrerait la «nouvelle tendance».

Sur un plan analogue, la démission du ministre de la Culture, Sokorski, est un aboutissement logique de la nouvelle politique, vis-à-vis des écrivains, compositeurs, peintres et savants, politique un peu plus libérale, mais elle aussi imposée par Moscou. On a simplement ouvert, de ce côté-là, pour un temps qu'on ne peut fixer encore, une soupape de sûreté. Ce changement de méthodes fut consacré par le limogeage du ministre responsable, bien qu'il n'ait fait qu'exécuter des ordres venus d'en haut. On peut dire la même chose du renvoi du ministre des Affaires étrangères, Skrzyszewski, protégé de Bierut, et personnage sans relief. Puisque la «nouvelle ligne» commande la coexistence pacifique et le rapprochement avec les pays non communistes, il était préférable qu'un homme nouveau appliquât cette nouvelle politique.

Reste le cas Jacob Berman. Du vivant de Bierut, c'était la personnalité politique la plus mystérieuse sans doute, mais certainement une des plus influentes du régime communiste polonais. Staliniens cent pour cent, jouissant de la confiance totale du maître défunt du Kremlin, on l'appelait en Pologne «l'œil et l'oreille de Moscou». Il se tenait toujours dans l'ombre et n'occupait pas de postes officiels de premier plan. C'était une véritable «éminence grise», dont l'influence était considérable. La mort de Staline et, plus encore, celle de Bierut, avaient sensiblement affaibli sa position. Depuis quelque temps déjà, il était question à Varsovie de sa démission prochaine du poste de vice-président du Conseil qu'il occupait.

Pour que tous ces limogeages traduisent réellement un esprit nouveau, il faudrait que les limogés soient remplacés par des hommes plus indépendants, convaincus de la nécessité d'une libéralisation du système. Or, que sont les remplaçants ? Des communistes ou des transfuges socialistes, tout aussi orthodoxes, dociles et soumis à Moscou. Parfois même, ce sont des personnages plus néfastes encore que ceux qu'ils ont remplacés. Tel est le cas du nouveau procureur général civil, Rybicki, poulain du nouveau premier secrétaire du parti, Ochab, tout comme celui du nouveau ministre des Fermes d'Etat, Moczar, qui fut en son temps commandant de la police secrète pour la région de Lodz, connu pour sa cruauté et son sadisme.

L'ex-ministre de la Justice, Swiatkowski, avocat d'avant-guerre, s'est vu remplacer par une femme, avocate d'avant-guerre, elle aussi, une certaine Wasilkowska. C'est une communiste de choc, jouissant de la confiance entière du régime qu'elle représentait fort souvent à l'étranger, notamment aux Nations Unies. A son nouveau poste, pourquoi devrait-elle servir ce régime et Moscou avec moins de zèle qu'aux précédents ? Tout comme Swiatkowski, elle ne sera qu'un instrument docile aux mains de ceux qui commandent.

A l'exception de Radkiewicz, qui a pratiquement disparu et dont on ne sait pour le moment

ce qu'il est devenu, tous les autres limogés, ou presque, ont été couverts de fleurs et aussitôt casés dans des postes, beaucoup moins importants sans doute que les précédents, mais de tout repos. Ces «changements» se font «en famille». Des communistes ou des transfuges socialistes remplacent d'autres communistes ou transfuges socialistes. Comme ce fut jusqu'à présent le cas, démissions et nominations s'effectuent sur ordre de Moscou. Ce n'est pas pour rien qu'arrivé à Varsovie pour y représenter le parti communiste de l'U.R.S.S. aux funérailles de Bierut, Khrouchtchev y est demeuré trois jours. C'est pendant ces trois jours que furent décidés les changements de personnes au sein du gouvernement polonais, annoncés récemment.

La presse occidentale a fait beaucoup de bruit autour de la nouvelle amnistie, votée par le Sejm polonais. Elle a répandu largement les affirmations du communiqué officiel de Varsovie sur les 80.000 détenus qui profiteraient de cette amnistie. En admettant même que ce chiffre soit exact, combien de détenus politiques y aura-t-il parmi ces 80.000 amnistiés ? Combien de ces «politiques» retrouveront leur liberté ? Seuls seront libérés aussitôt ceux dont les peines ne dépassent pas cinq années de détention. Pour qui connaît les «normes» pénales communistes, cela réduit sensiblement le nombre des bénéficiaires éventuels. Ceux, en effet, que la «justice» communiste punit, en tant qu'«ennemis du peuple», «espions» ou «saboteurs», sont condamnés, en règle générale à des peines plus lourdes. Ainsi beaucoup de «politiques» continueront à méditer en prison sur les bienfaits d'une amnistie communiste. Quant aux dizaines de milliers de détenus dans les camps de travail forcé, on ne sait pas si l'amnistie les concerne, ou non.

Ainsi, n'y a-t-il rien de changé, au sommet. Qu'importe que le ministre de la Justice s'appelle Swiatkowski ou Wasilkowska et le ministre des Affaires Etrangères Skrzyszewski ou Rapacki ? Ils appartiennent tous à la même clique et demain, comme hier, c'est Moscou qui décidera de tout.

Les réactions de l'opinion

S'il n'y a donc rien de changé au sommet, il y a du nouveau à la base, dans l'opinion publique. Venant de Moscou mais confrontée avec les réalités polonaises, la déstalinisation a produit en Pologne l'effet d'un tremblement de terre. Ce terme de «tremblement de terre» n'est pas le nôtre. Il a été maintes fois employé par la presse communiste polonaise elle-même. Pour la première fois depuis des années, l'opinion publique a cru pouvoir s'exprimer plus librement. Un vent de révolte, verbale pour le moment, mais sortie des profondeurs de la conscience nationale, a secoué le pays. Ce qu'on pensait et sentait depuis des années, mais sans oser le dire, vient d'être dit, crié avec une violence inimaginable.

La chute posthume du tyran, le désarroi que la déstalinisation a provoqué dans le parti ont été interprétés par l'opinion comme le début d'une ère de franchise, où il sera possible enfin de dire du régime et de ses méthodes ce qu'on pensait depuis longtemps. Combien durera cette ère de libéralisme relatif ? On ne sait, mais qu'importe... Cela fait d'autant plus de raisons de dire, vite et à haute voix, ce qu'on pense et ce qu'on sent...

Pour avoir une idée du bouillonnement de l'opinion polonaise, il faut lire les comptes rendus de réunions de certaines organisations de jeunesse, ainsi que les lettres qui parviennent de Pologne en Occident. Il faut scruter la presse dont on se demande si elle est vraiment publiée

dans un pays sous régime communiste. Ce cri de révolte que l'on perçoit dans cette presse, cri de révolte mêlée d'horreur et de remords, n'a pu être imposé d'en haut, par les chefs communistes. Il y a dans ce cri des accents qui ne peuvent pas ne pas inquiéter les maîtres du Kremlin et leurs serviteurs de Varsovie. Et, lorsque le nouveau premier secrétaire du parti, Édouard Ochab, déclare à Moscou que la « presse polonaise se permet un peu trop », il dit certainement ce qu'il pense.

« Staline, une brute... », écrit W. Machejek dans *La vie littéraire* de Katowice, « Staline ne comptait même pas avec l'opinion du Politburo... Staline maladivement soupçonneux... Staline subordonnant la théorie de l'intensification de la lutte des classes à son pouvoir personnel illimité... Epurations... Camps de concentration pour des communistes... Staline qui n'avait point préparé l'Union soviétique à la guerre, parce qu'il faisait confiance à Hitler... Staline faisant l'éloge de lui-même... Il y a de quoi avoir une crise cardiaque... Il y en a qui furent terrassés par une telle crise... » (1).. Mais qui donc fut ainsi terrassé ? N'est-ce pas Bierut en personne qui, quelques semaines plus tôt, au lendemain du XX^e Congrès du parti communiste de l'U.R.S.S., mourut ainsi à Moscou ?

« Toute la période précédente », depuis 1945, et jusqu'à la déstalinisation (N.D.L.R.), écrit A. Braun dans la *Nouvelle Culture*, « fut une époque sinistre de faux, de crime, d'arrivisme et de mensonge » (2). Dans ce même journal, W. Bienkowski constate : « On a fait de la littérature, un valet, battant du tambour avant lecture des décisions et résolutions du parti » (3). Les conséquences d'une politique culturelle absolument fautive », écrit J. Bochenski dans la *Revue Culturelle*, « ont créé en Pologne un espace vide » (4). Et encore dans la *Nouvelle Culture*, cette fois sous la plume de S. Zolkiewski : « Le marxisme s'est transformé en une métaphysique. Nous n'avons pas su évaluer objectivement la science occidentale. Nous n'avons pas regardé avec assez de criticisme la culture soviétique » (5). Et voilà ce que J. Stanislawski écrit dans la revue *Proprstu* : « Staline, c'est un dictateur sanglant. Voilà ce que disaient de lui les ouvriers et les hommes du parti. Je me considère désormais moi-même comme un pantin. Dans ma tête, c'est le chaos. Il n'existe plus désormais d'autorités pour moi. Ce n'est pas ma faute si Staline s'est hissé au-dessus du parti. Mais les camarades au sommet, qu'ont-ils donc fait pour empêcher ce culte de l'individu, si sévèrement condamné aujourd'hui ? » (6). « Peut-on faire encore confiance à ceux qui dirigent nos affaires publiques ? » se demande *Zycie Warszawy* (*La Vie de Varsovie* du 28 mars dernier).

L'Union soviétique elle-même n'est pas ménagée. Ainsi, W. Machejek, cité plus haut, écrit : « Je ne puis me disculper, en affirmant que je ne savais rien des camps de concentration soviétiques... Je ne puis me disculper, en disant que j'étais dans l'ignorance des déportations de Polonais de nos provinces orientales en Sibérie et dans les régions arctiques, ce qui a été fait par le NKVD, certainement pas pour des raisons « de classe ». Mais alors pour quelle raison ?... D'ailleurs, des choses pareilles se sont passées non seulement en Pologne... Je me demandais souvent pourquoi on a parachuté si tard et si peu d'armes soviétiques à nos unités de partisans (antiallemands)... Il me semble pourtant que, dans la situation de 1943, la distance n'était pas plus grande pour un avion par-

tant de Kharkow que pour un appareil anglais, partant de Palerme. Et pourtant, les avions britanniques parachutaient, eux, des armes pour l'armée de l'intérieur (polonaise) » (7).

Un véritable « tremblement de terre », comme le qualifie Machejek... Seulement, ce tremblement de terre risque d'être de courte durée. En effet, certains indices font penser que le régime communiste polonais donnera bientôt un coup de frein brutal et rappellera sévèrement les protestataires à l'ordre. Voilà, en effet, ce que vient d'écrire sur ce sujet dans la *Pravda* de Moscou M. Ochab, nouveau premier secrétaire du parti et successeur de Bierut. « ...les éléments petits-bourgeois polonais exploitent comme ils peuvent la condamnation du culte de Staline. Certains journaux et certaines revues eux-mêmes subissent l'influence d'une propagande ennemie qui s'efforce de saper la confiance en la sagesse de la politique soviétique... ». C'est là, à en croire Ochab, le résultat de « l'inconscience politique de certains éléments et de l'action d'une propagande hostile », qui essaye de concentrer l'attention des masses sur les fautes commises par Staline et de miner ainsi la confiance en la sagesse de la ligne politique, suivie par le parti communiste de l'Union soviétique. « Certains journaux polonais et certaines revues ont subi ces influences. A l'occasion d'une large et fructueuse discussion dans la presse, certains journaux sont allés jusqu'à publier des propos nocifs et parfois même dirigés nettement contre le parti... ». Cette sévère appréciation, sortie de la plume du premier secrétaire du parti, semble ne présager rien de bon pour les Polonais.

(1) *Zycie Literackie*, 8 avril 1956.

(2) *Nowa Kultura*, 18 mars 1956.

(3) *Nowa Kultura*, 25 mars 1956.

(4) *Przegląd Kulturalny*, 21 mars 1956.

(5) *Nowa Kultura*, 1^{er} avril 1956.

(6) *Proprstu*, 25 mars 1956.

(7) *Zycie Literackie*, 8 avril 1956.

« ... Les démocraties libérales... doivent faire face à des mouvements populaires, aidés et financés par des gouvernements étrangers ennemis, et qui emploient le système de la démocratie pour s'emparer des gouvernements qui se réclament d'elle et les abolir. Pendant qu'ils travaillent à mettre la main sur le gouvernement et avant d'y parvenir, les partis fascistes et communistes réclament les garanties des déclarations des droits, tous les privilèges des partis populaires, l'élection et la représentation dans les assemblées et les emplois de l'administration. Lorsqu'ils se sont emparés du pouvoir, ils détruisent les institutions libérales qui leur ont servi, à la façon d'un large escalier, à escalader le pouvoir.

« ... La philosophie politique n'est pas équivoque sur le principe de la défense des institutions libérales. La règle est que le droit d'en jouir est inséparable du devoir de les maintenir. Ont droit à ces privilèges, ceux qui, pour ainsi dire, en sont les soutiens.

« Le critère du loyalisme est l'engagement indiscutable à défendre et protéger l'ordre des droits civils et politiques. Savoir si des Etats libéraux peuvent mettre hors la loi, ou contenir par d'autres moyens, les mouvements contre-révolutionnaires, n'est pas une question de principe mais d'opportunité et de prudence. Le principe n'est pas discutable : les mouvements contre-révolutionnaires sont dirigés contre l'Etat et doivent être combattus. »

Walter LIPPMANN, *Crépuscule des démocraties ?* (Fasquelle, édit.)